

PAK ACHYANI

Bapak mungkin kita bisa mulai langsung ya. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bapaknya. Dan juga sudah memakai TalkBack berapa tahun? Oh iya, siap siap siap. Selamat pagi saya Achyan ketua bagian Semarang. Saya sudah memakai TalkBack kurang lebih dari tahun 2005. Sudah hampir 20 tahun. Berarti 21 tahun ya? 21 tahun. Oke, jadi sudah sangat mahir dalam menggunakan. Ya, karena sudah terbiasa karena sehari-hari memakai. Sudah terbiasa. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya. Bapak, ini pertanyaan bisa dijawab dari angka satu sampai lima. Seberapa nyaman Bapak menggunakan TalkBack untuk menjelajahi aplikasi? Dan konten digital itu secara mandiri? Oh iya. Jadi 1 sampai 5 Bapaknya? Berapa? 5 lah. Oh iya, 5 ya. Kalau begitu, seberapa puas Anda menggunakan TalkBack sebagai alat yang mendukung kebutuhan digital harian Anda tanpa bantuan dari orang lain? Selalu mendukung ya. Oke. Ini angka juga ya? Iya, ini juga angka. Ini sejauh ini angka 5? 5. Oh 5 ya, oke. Menurut Bapak, sejauh mana TalkBack memenuhi harapan Anda dalam menyelesaikan tugas sehari-hari? Seperti contoh, membaca pesan, mungkin online shopping, atau mungkin transaksi di bank? Menurut saya, TalkBack selalu membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Terutama dia bisa membaca layar apa ada yang di HP dia baca gitu. Jadi sangat-sangat terbantu. Baik itu maupun baik objek online maupun baik bank. Itu sangat membantu. Jadi selalu membantu. Kalau skala, mungkin bisa dikasih 5? 5, betul. Oh 5 juga ya. Oh iya. Soalnya 5 sekali ber online juga bisa gitu. Oh iya. Sangat membantu sekali. Oh iya. Terutama untuk bebas sehari-hari saya suka menggunakan TalkBack. Ya Pak. Ini ada statement juga. Ini sama-sama 5 juga ya. Ya. Seberapa setuju Bapak, bahwa TalkBack itu membuat pengalaman digital, Bapak, lebih menyenangkan dibandingkan tidak menggunakan teknologi TalkBack ini sama sekali. 5 Mas. Oh 5 ya. Sangat membantu. Kita mulai masuk ke pertanyaan terbuka ya Pak. Jadi ini Bapaknya boleh menceritakan secara rinci, boleh. Coba ceritakan pengalaman Bapak sebuah momen ketika menggunakan TalkBack ini membuat Anda merasa percaya diri gitu, Pak. Dengan aplikasi atau ada website gitu ya, situs web, apa yang menyebabkan Bapak tuh kayak merasa senang gitu percaya diri menggunakan ini. Oh iya. Jadi, kalau saya, untuk saya sendiri memang pakai TalkBack. Jika TalkBack itu tidak dihidupkan, pasti, ya, bisa, cuma terbatas. Artinya terbatas sesuai dengan pandangan. Misalnya, WA itu kan kadang-kadang cuma bisa pesan suara. Tapi untuk nulis kan nggak bisa ya. Jadi kan nggak kelihatan. Apa, kabur gitu loh. Jadi dengan tulisan nggak kelihatan, kabur itu, jadi selalu terbantu oleh TalkBack. Kalau Talkback itu ada pembaca layarnya, Mas. Ada. Jadi ada fitur yang di sret gitu loh. Oh iya, digeser. Nanti itu ada deskripsi gambar. Oh iya. Ya, disitu ada deskripsi gambar nanti bisa bisa diceritakan lewat apapun itu. Bahkan, kalau saya stiker website sekarang bisa terbaca. Bisa, bisa terbaca. Iya, bisa terbaca. Kalau dulu itu stiker nggak bisa terbaca. Tapi sekarang udah canggih. Udah terbaca semua. Udah bisa ya berarti? Udah. Baik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga pertanyaan terbuka. Menurut Bapak, fitur TalkBack yang mana yang paling berkontribusi membuat pengalaman digital Anda itu lebih berarti gitu, Pak? Dan fitur mana yang belum sesuai dengan harapan Anda? Menurut saya, fitur-fitur yang ada di TalkBack semua berarti sih, Mas. Oh, semuanya berarti ya? Baik mau kita lihat gambar, gambar ada tulisannya, misalnya, itu undangan, semua berarti lewat deskripsi gambar. Gitu. Terus lewat apalagi, yang fitur-fitur itu ada, jadi ada

kata-kata opsi lainnya, nanti kita bagikan. Terus ada Google Lens, itu nanti terbaca di situ. Bisa juga. Jalan kaki juga, kita pakai ini di Google. Terus semuanya pakai TalkBack. Oh. Kita ada gambar, kita teruskan. Opsi lainnya kita pesankan ke NKI, terbaca. Oh. Terbaca semua. Kalau ada fitur yang belum sesuai harapan mungkin, Pak? Kayaknya minim sekali, ya. Semua bisa terbaca itu. Oh, semua bisa terbaca? Iya. Kalau dulu, dulu sticker nggak bisa, sekarang bisa. Terus seperti mata uang, segitu-segitu, sudah bisa terbaca. Jadi dengan segala informasi, sudah sangat memadai. Iya, betul. Karena TalkBack ini ada, misalnya ada bacanya, namanya Jesu. Jesu juga sebutnya TalkBack. Betul. Iya. Cuma kalau TalkBack gini, pada kembalinya itu harus ketuk dua kali, tho. Iya. Itu kalau saya boleh usul, kalau sekali, tek gitu lho. Oh, bisa langsung sekali, bisa langsung pindah gitu. Oh, iya. Kali-kali kan pakai gesture yang geser gini, geser itu. Bisa sekali. Terus satu lagi itu hapus. Hapus. Hapus TalkBack itu dua kali. Oh, pokoknya yang operasinya dua kali, dua kali gitu ya? Iya, dua kali. Oh, iya. Kalau lebih bagus, satu kali aja, bisa. Bisa bisa di-setting, atau di-operate gitu? Iya, di-setting, iya. Pokoknya saya dua kali. Oh, gitu. Oke. Tapi secara umum, sudah dapat akses. Oh, betul. Tapi alangkah lainnya, kalau cuma sekali itu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, kita langsung ke topik selanjutnya ya, Pak. Ini akan, kita akan bicara soal efisiensi TalkBack gitu, untuk kehidupan Bapak. Ini kembali ke rating satu sampai lima ya, Pak? Iya. Jadi, saya kasi pertanyaan, pertanyaannya tinggal kasih satu sampai lima aja. Iya, oke. Seberapa cepat Anda dapat menyelesaikan tugas yang umum, Pak? Contoh tugas umumnya itu, sebisal mengirim pesan, atau membuka aplikasi, menggunakan gesture-gesture yang ada dalam TalkBack. Nah, itu dari satu sampai lima, Bapaknya merasa bagaimana. Seberapa? Seberapa cepat bisa menyelesaikan tugas-tugas itu? Oh, ya. Kurang lebih, ya, nilainya empat lah. Oh, empat ya. Itu cepat banget sih, tapi artinya kan bisa, ya. Terus ada gesture-gesture yang sangat membantu untuk, untuk semestinya, Pak. Sangat membantu untuk kita, karena kalau ada kata-kata PDF, ada apa-apa kita, bisa terbaca-baca itu. Oke lanjut ya Pak. Seberapa sering TalkBack memungkinkan, Pak, menyelesaikan tugas-tugas digital tanpa perlu mengulang dari awal, Pak? Atau meminta bantuan? Nah, ini. Jadi, lewat TalkBack ini, saya tidak perlu meminta bantuan pada orang. Jadi, bisa diselesaikan sendiri. Oh, gitu. Jadi, kalau secara skala, mungkin TalkBack bisa? Skala? Empat. Empat, ya. Artinya, tidak semuanya, tapi sebagian besar bisa terbaca. Jadi, TalkBack memang benar-benar bisa pakai teknologi ini sendiri, gitu ya, Pak? Benar, ya. Oke, oke. Oke, lanjut satu pertanyaan. Ini masih pertanyaan skala, ya, Pak. Iya. Seberapa mudah Anda menavigasi menu, Pak? Tombol atau link? Ada aplikasi menggunakan sistem gesture, dan sapuan tadi TalkBack ini, Pak? Satu sampai lima, ya? Iya, Pak. Saya baru nilainya baru, mungkin tiga, ya, belum semuanya. Oke, boleh dijelaskan, Pak. Karena ada beberapa, ketika saya coba itu, kadang kurang lincah, saya nyaman, gitu. Tiga atau empat bisa. Belum sempurna. Mungkin tidak semuanya sama, Pak. Iya. Mungkin juga dari TalkBack kan memang harus pelahan-lahan, gitu ya. Betul. Oke, ini masih skala, ya, Pak. Iya. Seberapa besar upaya mental atau fisiknya, Pak? Jadi, berpikir atau harus benar-benar menggunakan gestur, yang Anda keluarkan untuk memperbaiki kesalahan navigasi, Pak? Jadi, misalnya salah menekan tombol atau malah ada yang kelewatan, gitu, tombolnya, Pak. Itu dari satu sampai lima, Bapaknya memberikan skala? Mungkin bisa empat, ya. Empat, ya. Berarti memang cukup ini, ya, Pak? Cukup susah, ya? Buat kembali, gitu, ya? Ada beberapa yang terakses untuk kita, tapi kan sudah terbantu, gitu, lo. Oke, oke. Ini masuk pertanyaan yang terbuka, Pak. Jadi, bapak bisa jelaskan secara rinci yang

Ceritakan, Pak. Tugas digital yang baru-baru ini Anda selesaikan menggunakan TalkBack. Langkah mana yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan dan kenapa, Pak? Misalnya, tugas itu kayak, ya, mungkin mengirim WA yang paling baru atau mungkin, namanya sejak menggunakan aplikasi apa, tapi agak kesusahan, mungkin. Nah, itu apakah ini? Jadi, seperti ada forward, gitu, ya. Oh, forward. Jadi, kita berforward untuk pakai SL, gitu, misalnya. Jadi, saya kan harus pakai aplikasi lagi, pakai aplikasi SL. Kita ubah dulu, baru kita selesaikan di situ. Cuma, kalau langkah demi langkahnya, kita bisa. Cuma, kan, kurang cepat seperti orang awas itu. Oh, ya, ya. Gitu, sih. Tapi, tetap bisa. Walaupun, waktunya tidak sama dengan orang awas. Ada jedarnya, lah. Tapi, tetap bisa. Oke, Pak. Mungkin bisa diceritakan, gitu, Pak. Mungkin, Bapak kan pernah berpengalaman juga dengan aplikasi, ya. Apakah, Bapak, pernah merasa ada jenis tata letak atau interaksi di aplikasi itu yang membuat TalkBack itu terasa lebih rumit, gitu, Pak? Dan bagaimana hal itu memengaruhi kemampuan Anda dalam kehidupan mandiri? Jadi, kalau TalkBack itu versinya, versi, ya. Versinya tidak mendukung, tidak support. Itu rasanya lemot. Lemot. Tapi, kalau versinya sudah kita naikkan, itu enteng. Tinggal versinya TalkBack. TalkBack ini kan TalkBack terbaru. Jadi, versinya itu agak enak. Enteng, kalau itu. Tapi, kalau dipakai di aplikasi lain, masih oke, Pak? Enggak jadi, ada beberapa HP terlumbuh yang HP 2017, 2018, agak lelet gitu. Sedikit. Kurang support, gitu. Tapi, kalau dari Bapak sendiri, berarti, ya. Bapak sendiri kan memang sudah menggunakan banyak aplikasi, apakah ada aplikasi yang mungkin susah dibaca, gitu, Pak? Enggak, sih. Membaca semua, gitu. Oke, oke. Nah, lanjut ke topik selanjutnya Pak. Ini mengenai kemudahan belajar, nih, Pak. Ketika Bapak awal-awal memakai TalkBack, apakah memang bisa semudah itu dipelajari? Jadi, gini, Mas. Saya itu belajar TalkBack. Itu, awalnya itu memang, saya nggak bisa, ya. Saya, kursus itu seminggu. Kursus seminggu, ya? Mempelajari terbaik itu, sampai kursus seminggu ada guru-guru ke sini, ya. Jadi, tiap hari kita TalkBack di situ, akhirnya bisa terus mengenali aplikasi, akhirnya bisa mengoperasikan sendiri. Oh, gitu. Jadi, saya teringat itu seminggu saja belajar. Kan bingung kalau nggak bisa. Ini harus diapakan, geser apa, jadi kan langkah tiga jari itu pada nggak bisa. Oh, iya, iya. Betul, betul. Ini, Pak. Kita masuk pertanyaan skala lagi ya, Pak. 1 sampai 5. Seberapa mudah Anda mulai menggunakan TalkBack untuk pertama kali tanpa memerlukan panduan langkah demi langkah dari orang lain, Pak? Kalau sekarang, sih, seberapa mudah? Ya, mudah sekali kalau sekarang. Kalau dulu memang melewati prosesnya. Oh, gitu ya. Tapi kalau sekarang, sebenarnya mau rating berapa kalau untuk TalkBack sekarang ini? Lima. Alasannya sekarang lebih mudah, ya. Lebih tersebut, gitu, Pak. Oh, ini waktu awal belajar, sih, Pak? Iya, awal belajar dulu ya membutuhkan prosesnya, ga langsung bisa. Jadi, waktu awal belajar itu ketika belajar pakai TalkBack, mungkin ratingnya berapa, Pak? Dua lah. Oh, dua, ya. Jadi, kurang begitu bisa mengaplikasikan, gitu. Oh, iya, iya. Baik, ini masih pertanyaan skala. Seberapa jelas umpan balik suaranya dari TalkBack Tech membantu Anda memahami tindakan yang sedang terjadi di layar saat pertama kali menggunakan aplikasi? Jadi, apakah suaranya ketika pertama kali pakai itu sudah jelas? Belum, belum, Mas. Waktu itu ada penambahan jadi ada TalkBack begitu kan harus ada namanya aplikasi laki itu vocalizer. Vocalizer itu lebih jelas yang pakai Damayanti. Menurut saya, tapi kan ada vocalizer yang laki-laki, apa ya, Jos itu lainnya. Itu lebih ke arah yang sering pakai itu yang Damayanti, yang perempuannya. Lebih jelas itu. Jadi, ini ya kata-katanya. Jadi, kalau kita coba dalam skala, Pak. Bapak mau kasih rating bagi untuk kejelasan suaranya. Untuk yang pertama kali. Dulu? Ya, tiga lah

paling. Tiga. Nanti ya, Pak. Ini masih pertanyaan skala. Seberapa mudah Anda mengingat dan menerapkan kembali gesture serta perintah TalkBack setelah tidak menggunakan ponsel selama beberapa hari? Kalau sekarang, ya langsung bisa, sih, Mas. Sudah sangat terbiasa? Ya, jadi sama terbiasa, sih. Karena sehari-hari kita gunakan. Sudah berjalan di otak, memori-nya sudah kena. Sudah di luar kepala. Dan juga pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau ini masih skala, seberapa baik Anda dapat beradaptasi dengan adanya pembaharuan atau perubahan tata letak aplikasi tanpa memerlukan pelatihan atau dukungan dari luar, Pak. Jadi misalnya ada update nih, Pak? Ada update. Paling persekian detik saja. Karena misalnya ada aplikasi nih, Pak. Aplikasinya ini lagi update juga. Terus setelah melakukan update berubah itu apakah Bapaknya... Paling persekian detik, ya. Dengan 15 detik, 30 detik kita bisa ada kembali. Langsung bisa. Contohnya update maksim, misalnya. Kita klik update, kan, dia berubah. Cuma lebih cepat, gitu. Rasanya lebih cepat, gitu. Oh, berarti kalau ada yang skala ya? Enggak. Skala-skala lima. Skala lima, ya. Oh, ya. Jadi emang sangat mudah. Sangat mudah, iya. Karena kita bisa mempelajarinya lebih... Lebih... Apa? Pengulangan, gitu. Oh, ya. Benar-benar. Mungkin lanjut ke pertanyaan terbuka, ya, Pak. Jadi Bapaknya bisa cerita. Ketika pertama kali menggunakan TalkBack, Pak. Aspek apa yang paling membingungkan ketika Bapaknya ada kursus, ya, Pak? Dan bagaimana itu mempengaruhi rasa percaya diri Bapak dalam menggunakan ponsel secara mandiri? Tata letak, Mas. Tata letak, iya, ya. Terus menulisnya, Mas. Oh, menulisnya. Cara menulis. Keyboard kan, kita harus hafal QWERTY-nya. Kalau kita belum hafal QWERTY-nya, sulit, ya, Mas. Tata letaknya disitu, ya. Tata letak dan cara menggunakan, menulis. Menggunakan keyboard, ya. Karena kita nggak terlihat, disitu. Kita harus hafal QWERTY-nya. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua ini masih pertanyaan terbuka, Pak. Boleh ceritakan situasi Bapak di mana adanya update kalau update butuh atau perancangan ulang aplikasi setiap aplikasinya di-update dan itu tata letaknya berganti mengganggu rutinitas Anda dan bagaimana Anda mengatasinya dan kebutuhan apa kalau update, jika yang Anda butuhkan? Jadi gini. Jadi ketika ada perubahan atau update, kita harus mempelajari tapi cuma waktunya nggak lama. Sekian detik sekian menit itu aja berlakunya, sih. Ada pemulihan tapi nggak lama. Kalau misalnya ada perubahan disitu, tata letaknya berganti. Ini memang sangat mudah, Pak. Oke. Dan ini kita sudah masuk ke topik terakhir mengenai aksesibilitasnya, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertamanya. Ini masih pertanyaan skala ya, Pak? Oke. Jadi 1 sampai 5 lagi, ratingnya. Seberapa konsisten topik mendeskripsikan gambar, tombol, dan teks di layar secara akurat pada aplikasi yang paling sering Anda gunakan? Ini, Mas. Jadi kadang kita kan disitu ada gesture yang dari arah atas ke bawah. Itu nanti ada tampilan deskripsi gambar. Deskripsi gambar itu bisa menceritakan suatu keadaan, misalnya foto. Keadaan apa, apa yang terjadi di foto itu, misalnya ada kebun, ada orang berdiri, ada apa, dan sebagainya benar-benar ter-detect. Terjawab semua disitu. Berarti selalu sama ya, Pak? Saya itu kadang ada foto ada apa, pakenya deskripsi gambar. Sebenarnya pakai MKAI bisa. Lebih jelas lagi. Cuma lebih kalau kita waktu acaranya, waktu pas padet, terus ada gambar, kita mau buka, pake deskripsi gambar. Jadi TalkBack masih memadai ya, Pak? Iya, iya. Ini dari skala 1 sampai 5 padahal ya? 5 kalau deskripsi gambarnya. Sangat-sangat membantu, Mas. Sangat-sangat membantu. Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Masih skala. Seberapa baik aplikasi yang Anda andalkan untuk kehidupan sehari-hari, Pak? Misalnya, aplikasi untuk komunikasi, WhatsApp, mungkin transportasi. Bekerja dengan TalkBack tanpa elemen yang terlewat atau diberi label yang salah, Pak. Jadi

ada simbol yang dibacanya salah? Kalau dulu itu ada kata-kata label itu kan belum terbaca. Tapi kalau sekarang udah ada. Oh, sudah bisa terbaca semuanya? Oh, iya. Jadi kita bisa kasih skor berapa, Pak? Kalau saat ini, ya 5. Misalnya sudah terpenuhi semua, Mas. Oke, ini masih pertanyaan selanjutnya, Pak. Masih pertanyaan skala. Sejauh mana TalkBack memungkinkan Anda mengelola tugas yang penting dalam kehidupan? Misalnya, ada ketemuan dengan dokter, ada janji dengan dokter. Mungkin ada masalah keuangan, atau komunikasi secara mandiri. apakah sudah sangat membantu untuk mengelola tugas-tugas itu Pak? Sudah sangat membantu Pak? Kalau dalam skala? Skalanya lima. Oh lima ya Pak. Sejauh ini skalanya tinggi-tinggi semua ya, Pak. Iya karena merasa sangat terbantu sekali, saya sebagai pengguna TalkBack membandingkan dengan ketika pengalaman pertama jauh berbeda. Lebih akses sekarang Mas. Kalau dulu ada jedanya ada loading-loadingnya sedikit, kalau sekarang enda. Kalau mau minta Maxim bisa langsung, gitu. Jadi sekarang sudah benar-benar seamless ya, Pak, tidak ada jedanya sama sekali. Ya tergantung HPnya juga, cuma kan kalau HPnya support seperti HP saya ya langsung bisa. Oh gitu ya, jadi kalau HPnya Bapak sudah support ya Pak. Sudah. Lanjut ya Pak, ini masih pertanyaan skala, seberapa besar TalkBack telah mengurangi ketergantungan Anda pada orang lain yang dapat melihat dalam melakukan tugas digital dalam kehidupan sehari-hari? Sudah 90% ya Mas.. Paling berharap pada orang lain 10% aja.. Misalnya kalau ada Zoom Meeting kalau minta ke orang lain hanya sebagian kecil aja. Berarti mungkin bisa diberi 4 ya? Iya 4. Baik Pak kita masuk ke dua pertanyaan terakhir dan pertanyaan terbuka ya.. Pertanyaannya. Bolehkan Anda memberikan contoh aplikasi atau konten digital dimana TalkBack gagal membaca atau mendeskripsikan gambar itu dengan benar, bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan Anda dalam menyelesaikan tugas gitu Pak? Selama ini, kalau dulu belum pernah menceritakan keadaan saya minta tolong orang lain. Keadaan itu seperti apa Pak? Seperti foto, gambar. Tapi karena sekarang sudah bisa menceritakan jadi lebih baik si, terutama ada yang namanya Dola. Dia bisa menceritakan kan, kalau ada aplikasi itu bisa terbantu. Dola sama MKAI lebih terbantu. Jadi aplikasi di luar TalkBack itu sendiri, tambahan ya Pak. Tetapi sejauh ini belum pernah ada salah ya Pak berarti? Tidak ada, TalkBack tidak ada. Setelah saya tanyakan dan pelajari lalu tanya ke orang lain juga sudah benar. Oke, ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir, di area kehidupan mana TalkBack masih belum memberikan dukungan yang cukup agar Anda dapat bertindak sepenuhnya secara mandiri dan apa yang perlu diubah dari aplikasi ini. Saya kira sejauh ini sudah cukup mas. Misalnya kalau ada tempat yang belum bisa kita kunjungi, kita pakai aja yang disitu, apa ya. Map itu bisa menggambarkan posisi kita di mana dan jalan di mana itu udah bisa, begitu. Mungkin bisa diceritakan secara Google Maps kalau arahan kan dada maju, ke kiri. Kalau kita ikuti ke situ jalan kaki itu Mas, opsinya ada pejalan kaki, pengendara motor, klik aja pejalan kaki nanti ditunjukkan, misalnya ke arah misalnya cari gedung apalah Indomaret misalnya, diarahkan lewat jalan kaki. Oh begitu jadi bener-bener bisa mendeskripsikan. Bisa, misal jalan 100 meter belok kanan 100 meter Saya pernah baca beberapa jurnal pak kalau talkback sempat menggunakan kalau dulu menggunakan jarum jam, pukul 12, pukul arah jam 3. Sekarang? Sudah jarak. dan sudah kayak lurus begitu ya pak? Sekarang kan bisa, dulu kan bisa dikatakan seperti jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 itu kan arahnya belum akurat. Cuma udah ada arahnya, kalau sekarang sudah pakai jarak tempuh. Misal 150 meter, jarak tempuh 10 meter lagi ke kanan. Jadi kalau jalan kaki itu bisa. Temen-temen yang total pakai itu bisa. Juga bisa ya Pak. Bisa.

PAK FEBRI

Pak, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kepada siapa dan sudah menggunakan TalkBack itu berapa lama? Oh gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Eko Harianto. Saya penyandang disabilitas hambatan penglihatan. Istilahnya sekarang kan disabilitas hambatan penglihatan. Dikenal namanya Tunanetra. Saya dalam keseharian kan menggunakan gadget untuk beraktivitas sehari-hari, berkomunikasi dengan teman-teman, dengan yang lain, dengan pasien dan semuanya. Itu saya menggunakan aplikasi yang ada di Android yang namanya TalkBack. Sudah cukup lama, dari semenjak dulu tahun 2019. Bahkan sebelum Android itu ada. Jadi Android itu sudah ada, tapi namanya bukan TalkBack, tapi Talk. Ya, makanya. Ya, jadi dulu kan HP-nya sistemnya yang simbian. Ya, itu yang dulu pakai identiknya itu pakai Nokia. Ya, itu sudah memakai di tahun, ya sekitar tahun 2006-an. Oh, dari 2006-an. Tapi kalau TalkBack itu sendiri mulainya 2019-an ya Pak? Ya. Jadi kita akan bicara lebih banyak tentang TalkBack -nya ini Pak. TalkBack itu sendiri. Ini saya langsung mulai pertanyaannya Pak. Kita mau mulai dari topiknya adalah kepuasan menggunakan TalkBack ini Pak. Untuk pertanyaan pertama. Ini saya akan bisa kasih rating 1-5 dengan statement-statement ini. Seberapa nyaman anda saat menggunakan TalkBack untuk menjelajahi aplikasi dan konten digital secara mandiri? Dengan kata lain, dengan diri Bapak sendiri? TalkBack itu ya 4 lah Pak. 4 ya? Oke. Lanjutnya ini masih pertanyaan sekalian Pak. Seberapa puas Bapak dengan TalkBack sebagai alat yang mendukung kebutuhan digital harian Bapak tanpa bantuan dari orang lain? Ya, 4. 4 juga? Oke. Jadi masih ada momen harus butuh bantuan orang lain juga? Ya. Oke, masih lanjut ini pertanyaan sekalian Pak Masih. Sejauh mana TalkBack memenuhi harapan anda dalam menyelesaikan tugas sehari-hari? Seperti contoh membaca pesan, berbelanja online, atau transaksi? Itu ya 4 juga Mas. 4 juga ya? Oke. Ya. Lanjut ya Pak. Mengasih skala. Seberapa setuju anda bahwa TalkBack itu membuat pengalaman digital Bapak lebih menyenangkan di bandingkan tidak menggunakan teknologi bantuan seperti TalkBack itu sama sekali? Seberapa ini? Seberapa setuju anda kalau TalkBack ini bisa sangat membantu Bapak? Oh ya. Di bandingkan tidak memakainya sama sekali? Itu ya, 4 juga Mas. 4 juga ya? Ya. Jadi masih 4 semua ya Pak? Ya. Kita sudah mulai masuk ke pertanyaan yang terbuka. Ini bapaknya boleh cerita. Ya. Bapak coba ceritakan sebuah momen saat menggunakan TalkBack ini Pak, yang membuat anda merasa percaya diri, atau malah bapaknya itu justru frustrasi ketika menggunakan TalkBack, ketika berinteraksi dengan aplikasi atau situs web atau website gitu ya? Apa yang menyebabkan perasaan tersebut ada di Bapak? Berarti yang ini ya Mas ya? Yang percaya diri dari yang frustrasi ya? Ya. Kalau saya, yang percaya diri itu menggunakan WhatsApp ketika berinteraksi dengan yang non-disabilitas. Itu kan kita kan bisa, apa ya, kita nggak, apa ya, karena nggak tau kalau saya disabilitas, kan menggunakan TalkBack, dan itu bisa di, dari tap diubah menjadi suara, itu kan nggak tau ya. Jadi percaya diri, jadi enjoy aja, jadi sekitar bales-balesan gitu. Terus mengomentari sebuah YouTube atau Tiktok. Itu kan kita bisa mengomentari dengan ya, juga Facebook. Itu kita bisa melakukan dengan mandiri, dan kita bisa pure ikutlah ke ritme dari yang kita ajak. Terus dengan QRIS juga kita bisa lakukan, jadi kita pembayaran dengan QRIS, kita bisa percaya diri. Jika misalkan, nggak tau, pakai QRIS, itu kita bisa. Terus,

menggunakan, ya hampir, oh ini transportasi online. Gojek. Ya, itu, jadi, ini bercerita nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi, sebelumnya itu, saya itu pernah punya pengalaman itu, karena saya yang menggunakan transportasi online, itu, itu kan nggak tau, Mas. Yang itu pesan tunanetra nggak ada keterangannya. Oh iya, betul. Nah, pikir saya, wah, waktu itu saya, nanti ada orang di depan atau apa, dia nggak tau kalau saya orang ini ini. Saya kasihlah keterangan bahwa saya tunanetra. Nah, itu, itu pertama ada yang mau dan ada yang nggak, Mas. Ada yang nggak mau ambil, pertamanya nggak mau. Tapi berjalannya dengan sini, dengan kita sering menggunakan itu, sekarang jadi berubah. Mereka jadi nggak masalah, gitu. Ya, jadi malah mereka ada yang heran, ini yang pesen siapa tadi, Pak? Pesen sendiri. Gitu. Terus, pesen makanan juga, kita juga menggunakan dulu, bukan GoFood. Nah, itu kita juga, apa ya, kita jadi punya percaya diri aja, Pak. Kita kayak pembeli-pembeli biasa. Gitu. Tapi masih banyak lagi ya, ini mungkin ada sebagian yang bisa diceritakan. Berarti memang banyak aplikasi yang sekarang sudah bisa bapak akses, gitu ya? Iya, iya. Tapi frustrasinya tadi ketika dulu gojek ya, Pak? Gojek sempat, agak sering cancel gitu ya? Iya, iya. Tapi kalau sekarang berarti sudah berkurang ya, Pak? Iya, sudah berkurang, sudah apa ya, karena sudah sering. Jadi, pengemudi online itu sudah sering oh tunanetra ini menggunakan kami ini sudah paham, jadi sekarang sudah lebih aman lah. Tapi mungkin kalau ada cerita frustrasi lainnya, Pak, yang baru-baru ini dialami oleh bapaknya? Yang baru-baru ini? Iya, Pak. Yang menyenangkan ya? Yang agak bikin kesel gitu, Pak. Bikin kesel? Iya, bikin kesel gitu, Pak. Ini apa ya mas. Ini lho mas saya kan pengguna. Saya kan mengajar di SLB Negeri Semarang. Oh, ngajar juga ya? Iya, saya kan guru SLB. ya honorer sih mas, itu saya kan tiap hari menggunakan transportasi trans semarang. Oh, iya trans semarang, ada aplikasinya juga itu ya. Iya, tiap hari saya kan menggunakan itu, Mas. Jadi, pagi jam setengah enam, saya sudah berangkat, sudah stand by di depan situ, dan sudah sampai sana jam 7 di daerah ini, Mas. Daerah sendangmulyo. Oh, iya, iya. Wongsonegoro, meteseh. Nah, itu yang bikin kesel kadang, ini, Mas. Jadi, aplikasinya itu kan ada, apa ya? Kayak map-nya yang menunjukkan posisi busnya itu di mana. Oh, iya, betul. Nah, itu tidak terbaca, Mas. Oh, tidak terbaca, iya. Oh, iya. Nah, itu yang bikin kesel kadang kita nunggu. Kadang nunggu. Pas pulang biasanya itu, karena dari meteseh ke arah PRPP itu, busnya itu cuma satu jurusan itu. Jadi, ya kadang kita berspekulasi. Nunggu itu kadang, kadang ada satu jam. Waduh, lama ya. Terus, kadang ya sebentar, 30 menit. Oh, iya. Nah, itu karena kita nggak tahu posisi busnya itu gimana. Kalau orang awam, saya kadang tanya, ini pak, posisinya lagi sampai ini, sampai ini. Enak kali, gitu kan, kan. Wah, bikin kesel itu. Nah, busnya itu penantian yang nggak pasti dan kita nunggu berapa lama. Dan juga dari operator busnya juga, kadang nanya ini pun mereka nggak bisa jawab. Oh, iya, iya. Nah, itu loh, Mas. Itu yang ini, Mas. Ini yang nanya tiap hari dari tahun 2019 sampai sekarang yang bikin kesel. Terakhir kemarin. Iya, orang lagi nunggu satu jam, Mas. Iya, karena posisi bus kita nggak tahu, jadi kita nunggu, itu. Oh, gitu, Mas. Itu, yang baru-baru ini yang bikin, ya, Oh, kok nggak akses ya. Iya, iya. Itu loh. Berarti memang ada beberapa yang masih belum bisa terbaca, ya. Iya, iya, oke. Nah, kita bisa lanjut ke topik selanjutnya, Pak. Kita akan lanjut ke topik efisiensi, Pak. Seberapa cepat Anda merasa terbantu nih dengan TalkBack. Untuk Pertanyaan pertama. Ini masih skala, ya, Pak. Seberapa cepat Anda dapat menyelesaikan tugas umum. Contohnya, seperti mengirim pesan atau membuka aplikasi menggunakan gerakan yang ada di dalam TalkBack. Skala 1-5-nya, Mas. Ini yang mana, Mas? Ya, pertanyaan. Jawabannya bebas, ya. Nah, ini skala yang 1-5. Oh,

yang Skala 1-5-nya. Oh, 1-5-nya. Iya. Seberapa cepat, ya, Mas? Iya. Kalau seberapa cepat, ya, kita taruh, Pak. Nah, ini lah, Mas. Apa ya? Ada setengahnya, ya, Mas. 1-5, ya, Mas. Tiga netral. Tiga netral, Pak. Tiga netral, ya. Netral, iya. Ya. Empat lah, Mas. Empat. Ya, tetap ada. Kita butuh namanya. Gerakannya itu nggak bisa kayak yang orang ngomong langsung. Oh, iya. Mereka kan butuh geser. Iya, iya, iya. Nah, itu, Pak. Tapi apakah kayak ribet gitu, Pak? Ketika menggunakan TalkBack atau menurut Pak itu sudah efisien? Gimana? Apakah itu sudah cukup efisien atau menurut bapakak gesture yang tadi itu gerakannya itu masih ribet gitu, Pak? Masih rumit? Itu... Ya, itu sudah. Ya... Ini ya, Mas, ya. Ya sudah efisien, sih, Mas. Sudah cukup efisien, Pak. Iya, jadi... Ada... Kadang... Ini... Kalau... Kita tunjuk-tunjuk gitu... Iya. Ya, itu... Kadang masih masuk, nanti geser. Geser nggak? Kita itu kan mainnya geser-geser. Iya, betul. Nah, itu kadang masih masuk nah kita ga bisa nunjuk, kalo bisa nunjuk nanti malah kelewatan yang lain Oh... Mungkin bisa lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini masih pertanyaan skala yang 1-5 gitu. Seberapa sering TalkBack itu memungkinkan Anda menyelesaikan tugas digital tanpa perlu mengulang dari awal atau meminta bantuan? Ya, Pak. Seberapa sering TalkBack itu memungkinkan Anda menyelesaikan tugas itu tanpa bantuan orang lain? Seringnya, ya... Sekalanya empat, Mas. Empat, ya? Iya, jadi... Kayak misi form... Biasanya polling kan masih bisa. Terus ngisi data-data... Google Form... Itu kita masih bisa. TalkBack ... Tugas-tugas... Ya, itu sih, Mas. Yang paling biasanya sih... Agak kebanyakan itu. Karena kendala nya itu ya... Ambil foto lah. Oh, foto. Iya, iya. Iya, siapkan. Dan juga pertanyaan selanjutnya ya pak. Ini... Masih pertanyaan skala. Ya. Satu sampai lima. Seberapa mudah Bapak menavigasi menu, tombol, dan link pada aplikasi menggunakan sistem gesture dan sapuan dari TalkBack ? Seberapa? Seberapa mudah menavigasi menu? Jadi, menunya bisa dilihat, bisa dilihat... Bisa baca dengan baik. Ya. Menunya, ya... Karena... sudah cukup sering jadi agak cepat tinggal. Biar bisa tinggal. Cukup. Sering, ya? Sering. Ya, empat lah, Mas. Masih empat, ya? Iya, iya. Oke, ini bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa besar upaya mental atau fisik? Berarti, apakah Bapaknya suka... Kesel atau mungkin harus mengulangi beberapa kali, gitu ya pak kalau pakai aplikasi yang anda keluarkan untuk memperbaiki kesalahan, Pak? Misalnya, salah pencet tombol atau sebagainya, gitu, ya? Iya. TalkBack ini salah membahas atau melewatkan... Akhirnya elemen antara muka? Maksudnya, kayak ada tombol atau... Fitur yang kelewatan, gitu, Pak? Oh, yang kelewatan-kelewatan? Iya, iya, iya. Ya, maksudnya... Itu... Yang... Kadang itu... Ada... Kalau yang sekarang itu udah mending... Bagus, ya . Bagus. Yang... Yang... Kelewatan-kelewatan itu, ya, kadang ya... Itu kadang kita pas... Salah-salah itu, ya? Iya. Itu... Yang empat lah, Pak. Yang empat, ya? Iya. Sejauh ini masih empat ya Pak. Apa? Sejauh ini masih empat-empat, gitu, ya, Pak? Iya. Masih empat. Paling kesalahan itu... Dikit lah, Mas. Tapi lebih sering bantunya, gitu, ya, Pak, berarti, ya? Lebih banyak... Lebih banyak merasa terbantunya juga, ya, tetepannya, Pak? Bantuan? Apa? Lebih... Merasa terbantu? Oh, terbantu, iya. Paling kesalahan itu, ya... Apa, ya? Sedikit-sedikit... Ngomong sekarang aja Foto sudah bisa kita deskripsikan. Oh, iya. Itu luar biasa, gitu, Mas. Iya. Oke. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah masuk pertanyaan terbuka, ya, Pak? Jadi... Bapak bisa ceritakan. Coba Bapak ceritakan... Tugas digital yang... Baru ini Anda selesaikan menggunakan TalkBack ... Langkah mana... Yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan... Dan kenapa, Pak? Memakan waktu lebih lama? Itu... Ya, ini... Ini, Mas. Pe... Ya, itu tadi. Penggunaan... pengisian ini baru di Google Form. Oh, iya. Pengisian Google Form,

ya. Iya. Itu mau ada acara komunitas... Iya. Dan ini belum... Ini baru proses. Oh, baru proses. Iya. Itu harus... Moto buku tabungan. Oh... Terus... Itu... Terus... Moto KTP. Hmm... Ya, kita kan... TalkBack nggak bisa... Apabila ini pas atau nggaknya. Oh, iya betul. Terus... Eh... Foto... Ini foto produk. Karena kita punya produk. Berarti... Nah, kendala di situ. Kalau yang lain-lain... pengisian... Kalau yang lain-lain... Ngisi-ngisi gitu... Insya Allah bisa. Kita kendala di... Foto-foto. Foto-foto, ya. Iya, siap, Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini masih pertanyaan terbuka, ya, Pak. Jenis tata letak atau... Interaksi aplikasi apa... Yang membuat navigasi TalkBack itu... Terasa lebih rumit, ya, Pak. Daripada seharusnya. Jadi, semisal menu-nya di bawah... Tapi ada juga menu-nya di samping... Mungkin, gitu, ya, Pak. Bagaimana hal itu... Memengaruhi kemampuan anda dalam kehidupan mandiri, Pak? Kadang itu... Yang... Apa, ya, Pak? Ada yang... Beberapa itu... Nggak terbaca. Tak berlabel. Disini ada kata-kata tak berlabel. Jadi, ada tombol-tombol itu... Beberapa yang... Tidak terbaca. Kayak saya, kan... Ini absen online. Oh, ya. Nah, itu... Ini absen dah masuk apa nggak... Itu... Dia... Tulisannya... tak berlabel... Disitu... Itu... Kalau dilihat ada... Kayak simbol-simbolnya... Iya. Tapi disitu... Tidak terbaca oleh TalkBack. Oh... Iya. Ya, kadang kok ada titiknya... Beberapa... Dua... Apa-apa... Apanya gitu... Itu tidak terbaca.. Terus... di... Go-Food itu juga... Makin kesini itu... Tidak ada itu... Tombol-tombolnya... Tidak terbaca. Ada beberapa... Ada... yang tidak berlabel... ada beberapa mas... ada Aplikasi yang baru ini... Dengan TalkBack ini... Dia... Tidak terbaca. Bacanya... Tapi... Infokannya dari TalkBack ... Itu... Tak terlabel. Jadi, tidak terbaca. Gitu ya, Pak? Iya. Tapi, dari bapaknya bisa memberikan label sendiri, Pak? Atau... Tidak bisa? Tidak bisa, Mas. Oh, tidak bisa, ya? Iya. Jadi, bisa ada beberapa... Settingan yang dari TalkBack itu... Yang bisa... Membuat tulisan itu terbaca... Tapi, ada juga yang memang... Tidak bisa. Oh... Iya... Ya... Oke, Pak. Oke, mungkin kita... Sudah mulai... Bisa lanjut ke... Topik berikutnya, Pak. Kita akan masuk ke Topik... Kemudahan belajar. Jadi, apakah... bapak pertama kali... Menggunakan, ya, Pak? Untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan sekala ya, Pak. Satu sampai lima. Seberapa mudah... Anda... Mulai menggunakan TalkBack ... Untuk pertama kalinya? Tanpa menggunakan... Panduan langkah demi langkah... Dari orang lain? Pertama kali, ya? Iya. Jadi... Memang... Iya... Pertama... Cukup sulit, Pak. Jadi... Karena... tunanetra ini kan... Butuh... Ini loh, Mas. Apa? Pemetaan. Oke. Jadi, posisi misalnya... Posisinya di atas... Di bawah... Ini kan kita... Bayangkan... Geser ini nanti kemana... nyamping... Atau ke atas... Jadi, kita... Posisi, misalkan... Pesan itu di atas... Kita harus punya... Gambaran pemetaan... Jadi... Ketika... Itu yang sulit... Itu gitu... Jadi, ini posisi... Di mana... Dan... Saya kan... Juga punya pengalaman... Ngajari... Anak-anak... Di SLB ini... Yang baru... Itu kadang penggunaan... Biasanya... Biasanya... Ini kan... Ketuk dua kali... Nah... Ketuknya itu kadang... Kalau nggak biasa kan... Ketuk... Ya... Itu nggak bisa... Karena... Langsung ketuknya cepat... Ketuk... Nah... Itu yang... Kadang itu perlu... Pembiasaan... Perlu ketuk... Nah... Perlu... Scroll-nya... Itu yang geser-gesernya... Yang dua hari... Oke... Nah... Itu yang... Apa itu... Perlu pembiasaan... Sebetulnya... Ya... Agak... rumit juga... Mungkin kalau dari... Rating 1 sampai 5... Seberapa... mudah untuk dipelajari ini Pak? Waktu itu, Mas... Iya... Waktu itu, ya... Ya, mungkin ya... sekitar 2 lah, Mas... oh 2 ya... Waktu itu, Mas... Emang sulit ya, Pak... Iya... Jadi... Kadang ya... Praktekan ke anak-anak ini... Mana menggunakan... Dari... Tapi... Lama-lama bisa... Ya udah... Itu kan pembiasaan... Oke... Oke, lanjut... Ini masih pertanyaan skala ya, Pak? Iya... seberapa jelas umpan balik

suara dari TalkBack membantu anda memahami tindakan... Yang sedang terjadi... Di layar... Saat pertama kali... Menggunakan... Aplikasi yang baru

... Oh, ya... Ya, kadang... Cuman ya... Peranikan... Auditorium... Apa... Auditorium... Iya... Itu, ya... Kita perlu... Karena... Sebelumnya... Ini... Di mana... Perlu tahu... Perlu tahu sebelumnya... Jadi... Topik... Itu awalnya itu... Spelling-nya Inggris... Oh, bahasa Inggris... Iya... Sebelumnya luar... Oh, ya... Bahasa Indonesia ini... Ya... Tahun-tahun... Sini... Jadi, kayak... Karena dulu sudah terbiasa... Iya, betul... Jadi, spelling-nya... Biasanya saya hanya pakai spelling yang Inggris... Jadi, ini... Kayak... Talkback... Terus diberi... Spelling Inggris namanya eloquent... Oh, ya... Jadi, dia... Kayak... Orang Inggris ngomong Indonesia... Oh, logatnya kayak Bule, gitu... Ya... Nah, itu semua... Itu sulit sekali... Waduh... Awal sekali... Dan itu... Otomatis... Gak ada pilihan waktu itu... Waduh... Jadi, harus mencerna... Iya, kan... Kata-kata... Ya, itu... Itu sih... Ya, itu sih... Sulit, ya... Sekitar, ya... Dua lama... Dua-duanya... Karena... Itu kalau yang sekarang ini... Yang... Dulu Google... Apa... Yang Talkback... Yang ada smart voice... Oh, ya... Ada itu... Itu... Nah, kita lagi... Ya... Udah memahamin... Ya, gitu... Oke, Pak... Jadi, memang... Ternyata... Selanjutnya kita juga... Ya, Pak... Iya, iya... Oke... Masih ke pertanyaan saya juga, ya, Pak... Ini masih pertanyaan salah... Ya... Seberapa mudah Anda... Mengingat dan menerapkan kembali... Gestur serta perintah Talkback... Setelah tidak menggunakan ponsel... Selama beberapa hari, Pak... Kalau... Ini dulu apa sekarang, Pak... Sekarang itu enggak, Pak... Ya... Kalau penggunaan itu... Gestur itu, ya... Kalau hal-hal yang sering... Kayak... Apa, ya... Itu kan di Talkback itu... Ada namanya... Yang gestur bisa kita ubah... Oh, ya... Bisa di-setting... Iya... Jadi, jangankan nanti... Dipesan, tuh... Apa... Oh, oke... Itu... Terus, apa... Itu... Terus, itu memang... Kita bisa setting... Jadi... Lebih mudah... Betul... Oh, ya... Jadi, kalau kita... Kebanyakan mau kasih rating, mungkin... Dari satu... Oh, ya... Ratingnya, ya... Kasih empat, Pak... Oh, empat, ya... Lebih... Mudah... Jadi, sangat mudah untuk diingat kembali... Ya, ya... Dan lebih mempermudah... Navigasi kita... Dari satu ke satu... Bentar, bentar... Jadi, salah satunya... Ini masih pertanyaan skala, ya, Pak... Iya... Seberapa baik... Anda dapat beradaptasi... Dengan pembaruan TalkBack... Atau perubahan tata-tata... Dari aplikasi luar... Tanpa perlu latihan lagi... Atau dukungan dari luar... Oh, ya... Pembaruan ini, ya, Pak... Iya... Ya, kita... Jadi... Lebih... Apa, ya... Lebih mudah... Kita sudah punya pengalaman... Cuman, pembaruan ini, kan... Paling... Hanya tambahan-tambahan fitur saja, Pak... Betul... Ya, tidak... Apa, ya... Tidak merubah... Posisi... Tidak... Betul saja, sih... Paling kita yang... Yang ini, yang... Apa... Membaca Membaca... Lingkungan kita, kan... Untuk itu... Itu, kan... Aduh... Oh, ya... Ya, ya, ya... Merubah posisi yang lainnya... Ya, ya, ya... Jadi, sesuai ini memang... Tidak banyak berubah, ya, Pak... Ya... Kalau... Kalau, ya... Sebenarnya empat, Pak... Oke, empat, ya... Ya... Tapi, Pak, kita sudah... Oke, kita... Akan masuk ke pertanyaan terbuka, ya... Ya... Pertanyaan terbuka ini adalah... Ketika, Pak... Pertama kali menggunakan TalkBack... Aspek apa yang paling... Mengejutkan... Dalam proses menggaca, dan... Dan... Bagaimana? Itu mempengaruhi rasa percaya diri, Pak... Dalam menggunakan ponsel ini... Secara manual... Hmm... Gimana, Mas? Jadi, ketika pertama kali... Pertanyaan ini, gitu, ya... Dari pelatihan mungkin... Apa yang paling mengejutkan, Pak... Ketika prosesnya, dan... Apakah itu mempengaruhi rasa percaya diri, Pak... Gitu, Pak... Ya... Itu, Pak... Jadi, pertama kali karena... Layar ponsel ini,

kan... Semua full... Fullscreen, gitu kan, Pak... Ya, betul... Karena... Sebelumnya, itu kan... Kita menggunakan... Yang simbian, kan... Dari segi komponennya... Oh, yang Nokia dulu... Ya... Timbunnya kapasitasnya... Ya... Terus, dulu Android pertama, itu... Saya... Punya, itu kan... Galaxy Chat, gitu... Oh, ya... Itu, kan, semi... Antara tombol dan... Layar... Layar... Separuh layar, separuh tombol, ya... Betul... Terus, ke sini... Ini Galaxy V... Samsung Galaxy V, itu... Yang lain mulai... Fullscreen... Ya... Itu yang... Pertama itu membingungkan, ya... Itu... Saya pikir... Senggul sikit... Kemana-mana... Ya, betul... Nah, itu... Yang kadang, saya... Senggul sikit... Kemana-mana, gitu... Ya, itu... Apa, ya... Pertama, membingungkan... Senggul... Kadang... Kita... Jari-nya, itu... Jari, gini... Gini... Jari, sentuh... Oh, ya... Gimana-gimana... Itu, sih... Kita perlu memperbiasakan... Jadi... Biar tidak nyentuh... Nah, itu gimana... Itu, sih... Jadi, memang, dari awal... Ketika topik, itu... Masanya, pembiasaan... Enggak... gesture-nya apa... Ya... Malah, ada... Kepencet-kepencet... Ya... Ya, itu... Jadi, ya, Pak... Ini masih pertanyaan terbuka... Boleh ceritakan, Pak... Situasi gimana... Adanya pembaharuan topik... Atau... Perancangan ulang aplikasi... Jadi, ada aplikasi yang di-update, gitu, ya, Pak... Hmm... Mengganggu rutinitas Anda, Pak... Bagaimana Anda mengatasinya... Dan... Hubungan apa yang Anda butuhkan... Jika ada... Menggantung... Ya... Jadi, kebaruan-kebaruan... Ya... Mungkin ada yang membuat... Atau otaknya ganti... Atau yang terpukar... Atau mungkin... Malah, dari TalkBacknya... Ada tambahan gesture... Atau mungkin... Ada yang membutuhkan, Pak... Hmm... Kalau... Penunggang, Pak... Jika pembaharuan dari... Sistem yang... Ini yang... Sekarang, kan... Update versi 16.01... Itu... Ya... Hmm... Jadi, kita ini kan... terbantu, ya, Pak... Itu dengan... Adanya media sosial, Pak... Oh, ya... Kita bisa sering menginformasikan... Kita diskusi dengan teman... Terus, ada teman yang bikin channel Youtube... Oh... Ya... Yang itu sangat membantu sekali... Jadi, kita... Oh, ada... Oh, beragam terbaru... Ini, beragam ini... Jadi... Kita... Buka Youtube... Atau apa... Tanya... Ya, itu sudah... Menyelesaikan, Pak... Oh, ya... Jadi... Kalau ada Youtube-nya, tinggal ditonton... Ya... Lihat-lihat saja... Langsung... Kita... Tahulah... Oh, ya... Dan itu kan... Yang... Memberi tutorial... Tuna netra sendiri juga, Pak... Oh, gitu... Jadi, juga... Rasanya terhubung juga, ya... Ya... Mereka bisa mendiskusikan, kan... Ke... Ini... Scroll-nya ke atas, ke bawah... Atau ke... Atau tiga kali... Atau dua kali, ya... Mereka bisa mendiskusikan... Dan kita bisa... Menerimanya juga... Oh, oke... Ya... Wah, lagi nyambung juga, ya... Ya... Oke, Pak... Kita masuk ke topik terakhir... Ini adalah topik... Aksesibilitas, ya, Pak... Ya... Jadi, untuk pertanyaan pertama... Ini akan menjadi pertanyaan skala, ya... Satu sampai lima lagi... Ya... Seberapa konsisten... Topik itu mendeskripsikan gambar... Tombol... Dan... Teks yang ada di layar... Secara akurat... Pada aplikasi yang... Paling sering Anda gunakan, Pak... Topik, ya... Setelah... Istilahnya sih... Yang pengguna... Yang menggunakannya... Pembaca... Layar, ya... Pembaca... Gambar di layar, maksudnya... Topik itu sendiri, sih, Pak... Topik, kan, sekarang bisa... Layar bisa berbeci, Pak... Ya... Hal yang susah-susah menggunakan... Yang... Topik yang gambar ini... Saya belum, Pak... Sebelum saya coba... Sebelumnya, saya menggunakan... Aplikasi yang lain... Oh, gitu, ya... Ya... BIMAES... Ada aplikasi... Dia itu bisa mendeskripsikan... Terus, kita bisa lebih... Lebih detail lagi... Kita bisa tambahkan... Topiknya... Yang... Untuk pembaca gambar ini... Saya belum pernah... Ya... Yang lain-lain... Saya... Ini baru... Enggak, Pak... Mau pelajari juga, Pak... Oh, gitu, ya... Ya... Tambahnya memang itu, sih... Pembaca gambar... Terus ada... Apa ya... Ini... Mereka... Baru buka kita... Oh, ya... Ya... Ya, itu... Berarti secara kalau rating nih pak, apakah TalkBack itu sudah

konsisten mendeskripsikan? Tadi kan itu benar-benar ya, berarti tombol atau text itu apakah sudah konsisten pak? Konsisten ya tetap ada ini ya, mungkin dia tetap ada kurangnya ya. Nggak tahu ya, itu tetap saya nilai sempurna ya Pak. Nggak mungkin ya Pak, tetap di nilai empat itu tadi, tetap bagus kita bisa terbantu, kita bisa, TalkBack itu bisa mendeskripsikan, tapi untuk detailnya kok, punya keinginan yang apa ya, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, berarti sempurna. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya, pertanyaannya masih sama, seberapa baik aplikasi yang andalkan untuk kehidupan sehari-hari ini Pak. Misalnya ini aplikasi mungkin bank, keuangan gitu ya Pak, mungkin transportasi, mungkin juga komunikasi, bekerja di TalkBack tanpa elemen yang lewat atau diberi label yang salah Pak. Ini boleh dikasih rating satu sama lima. Oh ya, poinnya ya penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut ya? Ya, apakah sesuai dengan topik itu Pak? Topik apakah bisa berdasar aplikasi itu? Ya, Alhamdulillah, di fitur-fitur yang kita perlukan itu memang sudah bisa sih Pak. Kita memakai ojek online itu, gojek dan maxim bisa semua. Yang saya belum coba, yang masih muter-muter saya coba itu yang Maxride itu ya Pak. Yang apa? Roda 3 itu. Oh, yang ini ya Pak? Bajai. Ya, Bajai ya. Itu mutar-mutarnya belum tau. Oh, itu ya. Itu belum bisa ya. Ya, kadang kita perlu mengenali aplikasinya dia. Nah, itu saya belum berhasil. Oh, gitu ya Pak. Jadi memang secara umum sudah bisa sih Pak. Skala ya? Ya, masih skala ini. Ya, 4 lah Pak. Yang kita butuhkan itu sudah bisa. Tapi mungkin beberapa yang minor itu masih ada perlu peningkatan. Kemarin anak-anak pengen naik yang bajai itu, tetap saya belum bisa. Akhirnya naik yang mobil aja. Ya, bergantung kan transportasi yang utama masih bisa. Ya, iya. Lanjut ya Pak. Ini masih pertanyaan skala. Sejauh mana TalkBack memungkinkan Anda mengelola progres penting dalam kehidupan? Misalnya mungkin ada janji dengan dokter, mungkin ada transaksi keuangan, dan komunikasi mungkin Pak? Secara mandiri Pak? Untuk membantu ya? Ya, kemandirian. Itu janji itu secara umum bisa Mas. Terus apa lagi tadi Mas? Misalnya komunikasi Pak? Atau mungkin transfer uang? Transfer uang, ya itu perlu kebiasaan juga sih Mas. Karena saat ini pakainya qris itu lebih enak. Pake itu ya, itu kalau transfer saya sendiri ada. Apa ya kemarin itu? Jadi ceritanya dari temen. Wah bank itu nggak bisa. Jadi kita harus, kalau ada nomor rekening itu harus apa ya? Ini apa? Nomor rekeningnya dulu Mas. Itu kan bisa disalin tempel. Iya betul Pak. Lha itu kemarin nggak bisa gitu. Oh gitu ya. Dan TalkBack ini alhamdulillah bisa masuk semua bank. Ada juga aplikasi saingannya TalkBack itu Mas. Namanya Jiswo. Oh ada lagi ya? Iya ada lagi nih saingannya Jiswo. Itu waktu itu lebih enak lagi Mas. Iya ini saya cerita aja. Jadi kita bernavigasinya pake gesture-gesture yang lebih cepat malah. Daripada TalkBack lebih cepat, lebih lengkap. Jadi kalau salah skalanya bisa dikasih apa? Kalau skalanya ya? Skalanya ya 4 itu tadi. Seberapa besar TalkBack itu telah mengurangi ketergantungan anda pada orang lain yang dapat melihat untuk membantu tugas digital anda dalam kehidupan sehari-hari. Ini tetap 1-5 ya pak. Itu ya empat. Tapi yang foto itu tidak bisa di deskripsikan dengan TalkBack, walaupun dengan aplikasi lain. Tapi TalkBack ini bisa membantu untuk mediasi kita dengan aplikasi itu, itu sudah cukup bagus. Kita tahu gambar, tahu ini. Ini kita akan lanjut ke dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan terbuka. Jadi ini Bapak juga cerita sebebasnya juga ya. Untuk pertanyaan pertama, bisakah Bapak memberikan contoh aplikasi atau konten digital bagaimana TalkBack itu gagal membaca atau mendeskripsikan elemen dengan benar? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan Bapak menyelesaikan tugas secara mandiri? Ini aplikasi ya Mas? Jadi aplikasinya gagal dibaca oleh TalkBack? Ya itu tadi mas. Yang trans semarang, itu ya

saya amat sangat, terus yang bajai itu tadi masih muter-muter. Ya, mungkin nggak tahu ya, saya sendiri atau apa. Muter-muter itu biasanya kan, apa ya, kayak maxim kan memang tujuan dan jemputan itu terbantu ketika kita bisa ngetik. Oh ya, betul. Nah, itu kita ngetik, nggak usah memposisikan pakai map gini-gini. Nah, itu besar. Kalau ini lho, bolak-balik. Bajai sama trans semarang itu yang nggak tahu. Agak masih kesusahan. Ya, karena itu kita gunakan tiap hari. Oke, ini sudah masuk ke pertanyaan paling akhir Pak. Di area kehidupan sehari-hari mana, Bapak masih merasa TalkBack itu belum memberikan dukungan yang cukup? Akhirnya Bapak itu bisa sepenuhnya hidup mandiri. Dan apa yang perlu diubah dari TalkBack ini, Pak? Nah, ini yang perlu diubah TalkBack atau aplikasinya ini lho, agak bingung. Kayak trans semarang ini kan, TalkBack-nya nggak bisa nganu, tapi map itu nggak bisa baca Bingung ya, Mas. Oke, baik-baik. Ya, itu nggak apa-apa. Apa yang, ini ya, yang masalah itu nggak, nggak tahu ini. Jadi, tadi pertanyaan apa, Mas? Apakah memang adanya area TalkBack itu belum mendukung ini, Pak? Ya, itu tadi. Kita belum mengetahui posisi bus itu tuh, kita ya perlu, akhirnya perlu bantuan orang lain. Minta tolong, dengan orang sekitar kita. Terus, yang itu bajai itu tadi, itu juga, belum, belum bisa. Terus, kita kemarin itu, saya itu kan, ada, apa, absen itu yang menggunakan foto, Pak. Ya, kami kata kan, Sinaga Mobile. Itu kan buat ASN yang ada di Jawa Tengah. Oh ya, betul. Dan itu kan harus ngepas wajah, toleh kanan, toleh kiri. Nah itu kemarin saya juga sempat kesulitan. Itu bisa teratasi. Terus saya buat laporan ke bidang-bidang pekerjaan daerahnya. Nah, terus, ya, akhirnya ada solusi, yang fitur yang untuk mengepaskan wajah dihilangkan. Jadi, saya foto-foto ini se dapetnya, yang penting posisi sesuai koordinat, udah pas, itu udah. Berarti sejauh ini masih foto dan beberapa aplikasi luar itu masih belum bisa gitu ya, Pak? Ya

Bu Triani

[Speaker 1]

Bisa aja, kalau udah bisa. Bu, sudah. Gimana ya, Bu?

Ini rekaman suaranya, Bu. Boleh, Bu, untuk memperkenalkan diri dulu, dan sudah berapa lama, Bu, memakai TalkBack, Bu?

[Speaker 2]

Saya sudah 18 tahun kurang lebih, Mas.

[Speaker 1]

Boleh perkenalkan nama Bu, mungkin, Bu?

[Speaker 2]

Nama saya Triani.

[Speaker 1]

Triani, oke. Oke, Bu Triani, kita langsung mulai, ya. Pertama kita akan bahas TalkBacknya itu tentang kepuasan memakai TalkBack, ya, Bu.

[Speaker 2]

Iya.

[Speaker 1]

Dan untuk pertanyaan pertama ini akan memakai skala, berarti Ibunya memberi rating, ya. Seberapa nyaman, Ibu, saat menggunakan TalkBack untuk menjelajahi aplikasi dan konten digital secara mandiri?

[Speaker 2]

Nyaman.

[Speaker 1]

Iya, seberapa nyaman dari 1 sampai 5?

[Speaker 2]

1 sampai 5?

[Speaker 1]

Iya.

[Speaker 2]

4.

[Speaker 1]

Oh, 4, ya, Bu. Iya, siap, Bu. Ini masuk ke pertanyaan kedua, Bu.

Seberapa puas, Ibu, dengan TalkBack sebagai alat yang mendukung kebutuhan digital harian Ibu tanpa bantuan dari orang lain?

[Speaker 2]

4

[Speaker 1]

Oh, 4 juga, ya.

Oke. Kemudian, sejauh mana TalkBack memenuhi harapan Ibu dalam menyelesaikan tugas sehari-hari Ibu? Misalnya, seperti membaca pesan, berbelanja online, atau transaksi perbankan atau keuangan, ya, Bu, dari 1 sampai 5?

[Speaker 2]

4.

[Speaker 1]

Oh, 4 juga, ya. Oke, lanjut, Ibu. Seberapa setuju, Ibu, dengan TalkBack membuat pengalaman digital Ibu lebih menyenangkan dibandingkan tidak menggunakan teknologi ini sama sekali, Ibu?

[Speaker 2]

Dari 4 sampai 5, ya?

[Speaker 1]

1 sampai 5.

[Speaker 2]

Iya, 1 sampai 5.

[Speaker 1]

4. Oh, 4 juga, ya. Oke.

Bu, kita mulai masuk ke pertanyaan terbuka, ya. Jadi, Ibu boleh menceritakan pengalaman Ibu. Ibu, boleh tolong ceritakan sebuah momen saat menggunakan TalkBack itu malah membuat Ibu merasa percaya diri atau malah frustrasi Ibu ketika berinteraksi dengan aplikasi atau situs website.

Apa yang menyebabkan perasaan tersebut?

[Speaker 2]

Sebenarnya semakin percaya diri, ya, Mas, dengan adanya TalkBack itu soalnya kita bisa menunjukkan kepada masyarakat sekitar kalau kita meskipun punya keterbatasan penglihatan

tapi kan kita bisa mengetahui sosial media, bisa mengetahui sampai kemana-mana tanpa adanya bantuan mereka.

[Speaker 1]

Iya. Jadi, semakin kesini dengan TalkBack itu semakin percaya diri, ya, Bu? Soalnya sudah bisa pakai media digital.

[Speaker 2]

Iya, semakin happy intinya, Mas.

[Speaker 1]

Tapi ada nggak sih, Bu, ketika pakai aplikasi kok kesel rasanya? Kok tidak bisa digunakan gitu pun mungkin dengan TalkBack?

[Speaker 2]

Ya, kalau aplikasinya agak ngadat saja, Mas, sebelumnya di situ.

[Speaker 1]

Bisa ceritakan, Bu, aplikasi apa mungkin waktu itu?

[Speaker 2]

Pakai aplikasi Jieshuo.

[Speaker 1]

Jieshuo?

[Speaker 2]

Iya, TalkBack kan jenisnya macam-macam, ya, Mas?

[Speaker 1]

Iya.

[Speaker 2]

Ada TalkBack bawaan dari HP itu sendirilah itu kadang-kadang yang bawaan dari HP karena kurang sempurna itu kadang-kadang yang bikin kita agak-agak kurang nyaman. Kadang kalau bawaan dari HP itu nggak bisa kebaca semua, Mas, kayak emotikon itu nggak kebaca. Tapi kalau kita pakai Jieshuo itu kebaca semua.

[Speaker 1]

Jadi memang ada momen tidak bisa dibaca TalkBack dasar itu. Oke, kita lanjut ke TalkBack selanjutnya, ya, Bu. Ini kita akan membahas efisiensi TalkBack itu sendiri untuk Ibu.

Untuk pertanyaan pertama ini skala, ya, Bu. Seberapa cepat Ibu dapat menyelesaikan tugas umum? Tugas umum itu misalnya mengirim pesan atau membuka aplikasi, ya, Bu, menggunakan gerakan dari TalkBack itu sendiri.

[Speaker 2]
Seberapa cepat?

[Speaker 1]
Iya, 1-5, Bu. 1-5.

[Speaker 2]
Tiga, Mas.

[Speaker 1]
Oh, tiga, ya, Bu. Memang kadang rasanya lebih lama gitu, ya, Bu.

[Speaker 2]
Ya, apalagi kalau pas kita di tengah-tengah keramaian itu agak bising, kan, kita harus butuh konsentrasi untuk menempatkan.

[Speaker 1]
Oke, ya, Bu. Oke. Lanjut, ya, Bu.

Ini masih skala, ya, Bu. 1-5. Seberapa sering TalkBack itu memungkinkan Ibu menyelesaikan tugas digital tanpa perlu mengulang dari awal atau meminta bantuan?

[Speaker 2]
Ulang, Mas.

[Speaker 1]
Iya, seberapa... iya, enggak apa-apa, Bu. Seberapa sering TalkBack itu bisa menyelesaikan tugas digital buat Ibu, gitu, tanpa mengulang atau perlu bantuan orang lain?

Mengulang itu kayak dalam artian mungkin ada kesalahan terus harus diulang-ulang, gitu, Bu.

[Speaker 2]
Itu agak lama, ya, Mas. Kalau untuk mengerjakan kayak gitu memang kita harus butuh waktu, ya, berarti 2, Mas. Betul, ya.

Dari 1-5.

[Speaker 1]
Betul, ya. Butuh waktu. Butuh waktu, ya.

Oke, lanjut, ya, Bu. Ini masih pertanyaan skala. Seberapa mudah Ibu menavigasi menu, tombol, dan link yang ada pada aplikasi menggunakan sistem gesture atau sapuan dari TalkBack, Bu?

Apakah mudah, Bu, misalnya lihat menu-nya?

[Speaker 2]

Iya, mudah.

[Speaker 1]

Eh, misalnya bahasa menu-nya? Iya, lebih mudah. Lebih mudah, ya.

Mungkin skala 1-5, ya, Bu?

[Speaker 2]

1-5, 4.

[Speaker 1]

4, ya. Oh, jadi cukup tinggi, ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu.

Seberapa besar upaya mental atau fisik? Jadi apakah Ibu itu merasa frustrasi atau malah harus mungkin mengulang-ulang aksi yang sama, gitu, ya, Bu? Yang Anda keluarkan untuk memperbaiki kesalahan navigasi, Bu.

Jadi ketika Ibu salah mencet tombol, apakah Ibu merasa stres, mungkin merasa kayak harus ketekan-tekan terus, gitu, ya, Bu? Saat menggunakan TalkBack ketika salah membaca atau melewati elemen tertentu, gitu, Bu? Dari, 1-5.

[Speaker 2]

3.

[Speaker 1]

Oh, 3, ya, Bu. Siap. Nah, Ibu, kita masuk ke pertanyaan terbuka, ya, Bu.

Tolong, Ibu, boleh ceritakan tugas digital yang baru-baru ini Ibu selesaikan menggunakan Baudek. Langkah mana yang Ibu rasa memakan waktu lebih lama, Bu, daripada yang lain, dari perkiraan, dan kenapa?

[Speaker 2]

Ngisi tugas, ngisi tugas. Yang baru-baru ini ngisi formulir, Mas.

Iya, ngisi. Kalau kita mau ada acara latihan, ada apa, kan kita harus ngisi form dulu.

Kita agak lama di situ ngisi formnya. Kalau pakai TalkBack, gitu, kan, kita benar-benar fokus.

[Speaker 1]

Oh, iya, oke. Sejauh ini, tapi ada kendala apa, Bu?

[Speaker 2]

Enggak.

[Speaker 1]

Kalau ketika mengisi formnya itu kendalanya di mana, Bu?

[Speaker 2]

Kalau ngisi formulir, kendalanya kadang kita di posisinya, ya, Mas. Kadang-kadang kita harus cari posisinya yang tepat, namanya, terus nomor-nomornya, kan, kadang ada kolom-kolomnya itu yang agak susah di situ.

[Speaker 1]

Oh, gitu, ya. Jadi, buat nyari tempat isinya, gitu, ya. Oke, Bu.

Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ini masih pertanyaan terbuka, ya, Bu. Jenis tata letak atau interaksi aplikasi apa yang membuat navigasi TalkBack itu merasa lebih rumit, gitu, Bu, daripada seharusnya?

Dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan Ibu dalam hidup mandiri?

[Speaker 2]

Lebih rumit? Maksudnya?

[Speaker 1]

Misalnya, nih, Bu, ada aplikasi, ya. Biasanya mungkin menu-nya itu, beberapa aplikasinya ada yang di bawah, gitu, ya, Bu. Terus mungkin ada aplikasi yang menu-nya itu di samping, gitu, dan lain sebagainya.

Jadi kan ada variasi, ya, Bu, di dalam situ, ya. Nah, apakah ada yang Ibu rasa itu pernah pakai aplikasi ini tapi kok rasanya berbeda, gitu, dari sebelumnya? Jadi, Ibunya merasanya lebih ribet.

Nah, apakah itu pernah terjadi ke Ibu? Dan kalau memang pernah terjadi, bagaimana Ibu menanggapinya?

[Speaker 2]

Aplikasi yang sering terjadi kayak gitu di aplikasi, ini, apa, Ojol.

[Speaker 1]

Ojol, Ojol, Ojol.

[Speaker 2]

Iya, saya kan pakainya Gojek.

[Speaker 1]

Iya.

[Speaker 2]

Kadang-kadang kok sering berubah-ubah, gitu. Iya. Kadang agak-agak bingung, tapi kalau kita pelajari pelan-pelan.

Kalau saya yang seringnya mempelajari, nggak ya? Iya. Karena sudah cocok dengan satu aplikasi itu, saya pelajari.

Oh, betul.

[Speaker 1]

Iya, Bu. Oke. Jadi, memang kadang-kadang gitu ya, Bu.

[Speaker 2]

Ada, iya.

[Speaker 1]

Tapi yang penting dipelajari pelan-pelan, Ibu. Sampai paham, gitu. Oke.

Dan Ibu masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita sudah masuk ke TalkBack kemudahan belajar Ibu. Jadi, ketika Ibu dulu awal mulai belajar TalkBack, gitu ya.

Dan Ibu, ini masuk ke pertanyaan skala ya, Bu. Satu sampai lima lagi. Seberapa mudah Ibu mulai menggunakan TalkBack untuk pertama kalinya?

Tanpa memerlukan panduan langkah demi langkah dari orang lain, Bu.

[Speaker 2]

Dua, Mas. Dari satu sampai lima. Dua.

[Speaker 1]

Dua, ya?

[Speaker 2]

Iya.

[Speaker 1]

Soalnya memang agak kesulitan ya bu ya waktu dulu, ya.

[Speaker 2]

Iya, benar-benar. Tanpa ada panduan, tanpa ada yang membantu dulu belajar sendiri.

[Speaker 1]

Oh, iya. Susah juga, ya.

[Speaker 2]

Iya.

[Speaker 1]

Oke, Bu lanjut, ya. Seberapa jelas umpan balik suara TalkBack membantu Anda memahami tindakan yang sesudah terjadi di layar Ibu saat pertama kali menggunakan aplikasi yang baru? Jadi, ketika Ibu lagi download aplikasi baru, apakah TalkBack itu bisa membaca jelas, gitu ya, Bu, suaranya dari aplikasi yang baru Ibu download?

[Speaker 2]

Satu sampai lima, ya?

[Speaker 1]

Iya, betul.

[Speaker 2]

Empat?

[Speaker 1]

Empat, ya. Jadi, cukup oke, ya. Lanjut, Bu.

Masih skala, ya, Bu.

[Speaker 2]

Iya.

[Speaker 1]

Seberapa mudah Ibu mengingat dan menerapkan kembali gesture serta perintah TalkBack setelah tidak menggunakan ponsel selama beberapa hari, Bu? Satu sampai lima.

[Speaker 2]

Gimana maksudnya, Mas?

[Speaker 1]

Jadi, misalnya, Ibu tidak pakai ponsel selama berapa hari, mungkin tiga sampai lima hari. Apakah Ibu masih bisa mengingat gesture-gesturnya? Mungkin perintah-perintahnya itu apakah masih aman?

[Speaker 2]

Iya, aman. Tiga.

[Speaker 1]

Oh, tiga, ya, Bu. Kalau tiga, berarti apakah Ibu sempat lupa gesture-nya atau mungkin tidak kesusahan?

[Speaker 2]

Kadang-kadang, kalau pas kita lagi tidak konsen, kan, kita harus ngulang, apa ini lagi, Mas? Buka-buka lagi.

[Speaker 1]

Oh, gitu, ya. Iya, iya, iya. Baik, lanjut, ya, Bu.

Ini masih pertanyaan skala. Seberapa baik Anda dapat beradaptasi dengan pembaruan TalkBack, ya, Bu? Misalnya, ada perubahan tata letak pada aplikasi ini, Bu?

Tanpa dukungan orang lain atau pelatihan tambahan, gitu, Bu? Satu sampai lima? Empat.

Empat juga, ya, Bu. Oke. Oke, Bu.

Terus kita mulai masuk ke pertanyaan terbuka lagi, ya, Bu. Pertama, ketika pertama kali menggunakan TalkBack, Bu, ketika dulu, aspek apa yang paling membingungkan saat Ibu mempelajarinya dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi rasa percaya diri Ibu, gitu, ya, saat menggunakan ponsel secara mandiri?

[Speaker 2]

Bisa diulang, Mas.

[Speaker 1]

Jadi, ketika Ibu dulu belajar TALKBACK, ketika pertama kali, kesusahan apa yang Ibu alami dan kira-kira itu apakah memengaruhi rasa percaya diri Ibu, gitu?

[Speaker 2]

Kalau dari TALKBACK yang pertama, dari awal-awal dulu kan bahasanya masih bahasa semi, ya, Mas. Terus enggak murni bahasa Indonesia, jadi kita agak benar-benar butuh waktu untuk mempelajari itu.

[Speaker 1]

Oke, ya, tadi Bapaknya bilang, ya, yang Indonesia tapi kayak bule, ya, Bu.

[Speaker 2]

Kalau telinga kita enggak peka, benar-benar peka, agak-agak susah.

[Speaker 1]

Iya, jadi kayak secara gak langsung harus memahami apa yang diomongkan, gitu, ya. Dan itu apakah memengaruhi rasa percaya diri Ibu, gitu? Aduh, jadi kesusahan nih.

Oh, enggak, ya. Tetap mantap, ya, Bu. Oke, Bu.

Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Bu, coba ceritakan situasi di mana ada suatu pembaharuan, gitu ya, Bu. Atau perancangan ulang aplikasi itu bisa mengganggu Ibu dalam menjalani kehidupan.

Jadi misalnya ada update aplikasi ini, Bu, terus ada yang berbeda. Apakah itu mengganggu rutinitas Ibu? Dan apakah ada langkah untuk Ibu menanggapi, gitu?

[Speaker 2]

Pembaharuan WA, Mas. WhatsApp yang sekarang kan kalau kita nyari dari kontak, gitu. Terus nyari nama setelah namanya ketemu, kan.

Kalau dulu kan kita langsung chat, gitu ya, Mas. Kalau sekarang kan harus ada obrolan, gitu kan. Baru kita ketuk obrolan di situ.

Kalau dulu kan enggak. Kita harus mempelajari lagi. Oh, ternyata harus seperti ini.

WA yang terbaru ini kan saya juga sempat bingung. Kok ada obrolan? Saya nyari-nyari sempat bingung ini harus gimana.

Kok kayak gini? Enggak ketemu-ketemu. Setelah ketemu, obrolan apa ini ya.

Saya kan senang mencoba-coba. Saya buka ketuk obrolan, baru bisa. Oh, di sini baru ketemu.

Itu baru terjadi beberapa hari kemarin.

[Speaker 1]

Oh, beberapa hari kemarin ya, Bu. Oke, Bu. Tapi sejauh ini Bu masih mencoba belajar sendiri ya?

Oke, Bu. Siap. Kemudian kita mulai masuk ke TalkBack aksesibilitas ya, Bu.

Untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan skala juga ya, Bu. Jadi 1-5. Seberapa konsisten TalkBack itu dapat mendeskripsikan gambar, tombol, dan teks yang ada di layar secara akurat pada aplikasi?

Jadi misalnya TalkBack kan bisa baca gambar, teks, dan sebagainya gitu kan, Bu. Dan itu apakah sudah konsisten, sudah bisa sama terus yang dikeluarkan suaranya gitu, Bu?

[Speaker 2]

Iya, konsisten.

[Speaker 1]

Oh iya. Mungkin kalau skala 1-5 itu?

[Speaker 2]

1-5. 1-5, tiga.

[Speaker 1]

Oh, tiga ya, Bu? Kenapa tiga, Bu? Apakah masih ada beberapa yang...

[Speaker 2]

Ya, kadang-kadang ada. Kalau kayak mesin membaca uang itu kadang masih berubah-ubah.

[Speaker 1]

Oh, iya-iya. Oke, Bu. Lanjut ya, Bu.

Seberapa baik aplikasi yang diandalkan untuk kehidupan sehari-hari? Misalnya, aplikasi ini ya, Bu. Transfer uang perbankan, gitu ya.

Transportasi ojol rati. Bekerja dengan TalkBack tanpa elemen yang terlewat atau diberi label yang salah. Jadi mungkin ada menu dari Gojek gitu ya, Bu.

Itu mungkin tidak terbaca. Dan lain sebagainya itu Ibu kasih rating ke atas.

[Speaker 2]

Tiga.

[Speaker 1]

Oh, tiga juga ya, Bu. Oke. Lanjut ya, Bu.

Sejauh mana TalkBack itu memungkinkan Anda mengelola tugas penting dalam kehidupan, Bu? Misalnya, mungkin Ibu sedang janji dengan dokter atau teman. Bisa juga dalam transfer keuangan, mungkin dalam hal komunikasi.

Itu secara mandiri.

[Speaker 2]

Empat.

[Speaker 1]

Empat ya, Bu. Oke. Kemudian, seberapa besar TalkBack itu telah mengurangi ketergantungan Anda pada orang lain, Ibu?

Pada saat ingin mengerjakan tugas digital.

[Speaker 2]

Empat.

[Speaker 1]

Empat juga ya. Oke, Bu. Selanjutnya kita masuk ke dua pertanyaan terakhir ya, Bu.

Ini adalah pertanyaan terbuka. Jadi Ibu bisa ceritakan nih. Bisakah Ibu coba berikan contoh aplikasi atau konten digital di mana TalkBack ini gagal, Ibu?

Membaca atau memberikan deskripsi yang benar? Dan apakah itu memengaruhi Ibu dalam menyelesaikan tugas secara mandiri?

[Speaker 2]

Gagal maksudnya gimana itu?

[Speaker 1]

Gagal membaca gitu, Bu. Jadi ada yang tidak dibaca, mungkin. Atau malah membacanya itu malah salah gitu, Bu.

[Speaker 2]

Oke. Coba diulang, Mas.

[Speaker 1]

Jadi, misalnya Ibu ada... Itu kan pakai TalkBack di aplikasi, terus... TalkBack ini ada...

Mungkin semacam tombol yang malah gak kebaca gitu, Bu. Terus mungkin ada juga... Mungkin semacam gambar atau tampilan yang tidak bisa dibaca oleh TalkBack.

Nah, itu apakah memengaruhi, Ibu, ketika...

[Speaker 2]

Iya, memengaruhi.

[Speaker 1]

Nah, itu boleh coba ceritakan, Bu, contohnya gimana gitu.

[Speaker 2]

Kadang-kadang kita di surat undangan, itu kan masih ada yang gak kebaca, tapi kita kan bingung harus butuh bantuan.

[Speaker 1]

Oh, gitu ya. Surat undangan berarti mungkin dari...

[Speaker 2]

Jadi, dari lembaga. Kadang-kadang kita dapat... Ada acara apa, itu kan dari organisasi, terus...

Kok ingat? Apa ya kok gak kebaca? Kadang...

Saya... Kayak PDF itu juga kadang... Karena aplikasinya mungkin kurang komplit, jadi gak kebaca.

[Speaker 1]

Oh, berarti kalau file digital itu masih susah dibaca, gitu ya, Bu?

[Speaker 2]

Ya, kalau aplikasinya kurang komplit, susah untuk kebaca, Mas. Kalau aplikasinya yang lengkap, itu baru bisa.

[Speaker 1]

Berarti kalau TalkBack itu sendiri masih belum bisa kalau PDF juga, ya, Bu? Oh, ala... Baik, Bu.

Kemudian... Di area kehidupan sehari-hari yang mana, Bu, TalkBack ini belum memberikan dukungan yang cukup untuk Ibu. Dan kira-kira apakah ada yang perlu diubah dari TalkBack ini?

[Speaker 2]

Gak ada.

[Speaker 1]

Oh, gak ada. Jadi secara semestinya sudah cukup.

[Speaker 2]

Sudah cukup, ya.

[Speaker 1]

Tapi apakah ada bagian yang kurang dikasih TalkBack buat Ibu?

[Speaker 2]

Selama ini enggak, sih, Mas.

[Speaker 1]

Oh, itu cukup, ya? Aman juga. Oh, bagus ya, Bu.

Oke, Bu. Itu sudah pertanyaan terakhir kita, ya, Bu?

[Speaker 2]

Iya.

[Speaker 1]

Jadi, terima kasih banyak, Bu, sudah mau wawancara dengan kami. Terima kasih juga, ya, Bu.

[Speaker 2]
Semoga sukses.

[Speaker 1]
Amin. Terima kasih, Bu. Semoga berhasil, Mas.

Pak Juliani

[Speaker 1]

Sudah saya rekam ya kak. Untuk pertama-tama mungkin kakak boleh memperkenalkan diri dulu, kemudian sudah berapa lama kak sudah memakai talkback? Ya, sebelumnya...

Perkenalkan diri ya kak. Nama saya Saiful Soyouni SSN. Saya sudah memakai talkback selama 10 tahun.

Oh, sudah 10 tahun ya kak. Berarti sejak 2016 gitu ya? Benar.

Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya kak. Ini kami akan berputar di topik kepuasan gitu ya. Untuk pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan skala ya, 1-5 kak.

Berikan rating. Seberapa nyaman kakak saat menggunakan talkback untuk menjelajahi aplikasi dan konten digital secara mandiri kak?

[Speaker 2]

Kalau sekarang kurang nyaman kak.

[Speaker 1]

Oh, kurang nyaman ya kak. Secara rating mungkin berapa kak?

[Speaker 2]

Ya, secara rating ya setengah lah.

[Speaker 1]

Setengah ya? Berarti tiga ya kak. Lanjut ke pertanyaan satunya ya kak.

Ini masih pertanyaan skala. Seberapa puas kakak dengan talkback sebagai alat yang mendukung kebutuhan digital harian tanpa kakak harus perlu bantuan dari orang lain kak? Harian sih puas ya.

Kalau dari 1-5 mungkin beri angkanya kak?

[Speaker 2]

Empat. Empat ya, oke.

[Speaker 1]

Lanjut ya kak. Ini masih pertanyaan skala. Sejauh mana talkback itu memenuhi harapan kakaknya untuk menyelesaikan tugas sehari-hari ini kak?

Tugas sehari-hari itu maksudnya seperti membaca pesan di Whatsapp, berbelanja online, atau mungkin transaksi pakai qris gitu kak? Kalau masih aman ya kak. Kalau begitu mungkin bisa dikasih ratingnya siapa kak?

Mungkin 4 atau 5?

[Speaker 2]

Empat.

[Speaker 1]

Empat ya.

Masih pertanyaannya ya kak. Seberapa setuju kakaknya bahwa talkback itu membuat pengalaman digital kakak lebih menyenangkan dibandingkan tidak menggunakan teknologi ini sama sekali nih kak?

[Speaker 2]

Kalau itu ya sangat setuju sekali.

Karena dengan adanya talkback itu penting itu. Berarti ya 5. 5.

[Speaker 1]

Full score ya kak. Kita akan langsung ke pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka berarti kakaknya boleh menceritakan gitu ya. Kalau ada pengalaman-pengalaman terkait. Oke untuk pertanyaan pertama kak. Ceritakan sebuah momen saat kakaknya itu menggunakan talkback yang membuat kakaknya itu merasa percaya diri gitu ya. Atau malah merasa frustrasi atau merasa stres gitu. Ketika yang berinteraksi dengan aplikasi atau situs web gitu. Apa yang menyebabkan perasaan tersebut kak?

[Speaker 2]

Aku sih percaya diri aja mas. Nah dengan talkback Kan kita bisa menjelajahi itu. Android dengan maksimal. Maksimal maksimalnya yang kita bisa. Kalau saya dulu sempat nggak percaya. Pokoknya siapa yang melaporkan pemakaian Android. Kan ini layar semua mas. Nggak ada tombol-tombolnya. Kalau dulu awal sih talkback. Maksudnya buat scroll itu nggak terlalu berat. Kalau sekarang semakin lama nggak enak mas. Buat scroll berat sekarang. Yang seperti sekarang. Makanya aku nggak talkback sekarang.

[Speaker 1]

Kalau sekarang tidak pakai talkback lagi ya kak? Mungkin sudah ganti ke aplikasi lain?

[Speaker 2]

Iya.

Iya ganti ke aplikasi lain. Tapi untuk resek kita kali ini. Kalau kakak yang merasa ada yang mau dievaluasi dari talkback.

Silahkan aja ya kak. Kita bakal fokusnya seputar talkbacknya soalnya. Jadi kakak ketika pakai talkback itu.

Memang awalnya percaya diri gitu ya. Nggak merasa tertentu. Tapi semakin kesini itu memang semakin berkurang rasanya.

Semakin berkurang. Karena pencet tombol kembali. Pojok kanan bawah itu.

Di talkback kan nggak ada settingan. Pokoknya di tekan terus kembali sendiri. Nggak ada seperti itu.

Misalnya di tombol kembali. Jadi nggak dicolong. Langsung kembali sendiri.

Nggak bisa. Kalau dulu bisa. Kalau update malah makin dikit gitu ya kak.

[Speaker 1]

Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan satunya ya kak. Menurut kakak ini masih pertanyaan terbuka ya. Menurut kakak, fitur talkback mana yang paling banyak berkontribusi membuat pengalaman digital Anda itu lebih berarti ini kak? Dan fitur mana yang belum sesuai dengan harapan kakak?

[Speaker 2]

Untuk accessible. Terdiri dari kemudahan mata. Karena kan label itu bisa dinamai sendiri. Itu yang paling berkontribusi. Tapi kalau yang lain itu berarti makin satu yang tidak bisa ditekan pisan itu.

[Speaker 1]

Begitu ya kak. Jadi ada fitur kalau ada misalnya tombol itu bisa diberi label sendiri ya kak? Bisa. Tapi mungkin karena update juga ya kak. Mungkin semakin baru malah semakin berat dan menurut kakaknya tambah ribet gitu ya.

[Speaker 2]

Iya tambah ribet. Jadi geser orang langsung respon.

[Speaker 1]

Oh begitu ya. Oke kak mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan satunya.

Ini kita sudah masuk ke topik kedua yaitu adalah efisiensi ya kak. Kita kembali ke pertanyaan rating laki ya kak. Oh rating lagi.

Untuk pertanyaan pertama. Seberapa cepat kakaknya itu bisa menyelesaikan tugas umum nih kak? Maksudnya bisa mengirim pesan atau mungkin membuka aplikasi melalui Talkback.

Lihat jumlah cepatnya ya. Iya kak dari 1 sampai 5 lagi.

[Speaker 2]

Itu 4.

[Speaker 1]

Oh 4 ya oke. Lanjut ya kak, seberapa sering Talkback itu memungkinkan kakak menyelesaikan tugas kita tanpa perlu mengulang dari awal atau meminta bantuan kak?

Berapa kak?

[Speaker 2]

4.

[Speaker 1]

4 ya, siap kak.

Lanjut ya kak. Seberapa mudah kakak menavigasi menu, tombol atau link pada aplikasi menggunakan sistem gesture dan swiping?

[Speaker 2]

Itu 5 mas.

[Speaker 1]

Oh 5 ya. Lanjut ya kak. Seberapa besar upaya mental atau fisik yang anda keluarkan untuk memperbaiki kesalahan navigasi saat Talkback salah membaca atau melewati elemen antarmuka?

Maksudnya mungkin kakaknya ketika pakai Talkback itu mendadak salah pencet gitu ya kak. Apakah itu kakaknya perlu harus frustasi dulu, harus menekan tombol dulu atau mengaktifkan gesture dulu gitu kak? Dari 1 sampai 5.

[Speaker 2]

Itu 5 mas.

[Speaker 1]

Oh 5 ya. Jadi kalau sekali salah itu rasanya capek juga gitu ya kak rasanya ya.

Oke kak kita kembali ke pertanyaan terbuka lagi ya kak. Jadi kakaknya bisa menceritakan pengalaman ya. Misalkan kakak menceritakan tugas digital yang baru-baru ini kakak

selesaikan menggunakan Talkback. Langkah mana yang paling memakan waktu lebih lama nih kak daripada perkiraan dan kenapa?

[Speaker 2]

Kalau untuk Talkback itu dulu buat mengharap soal juga cepat. Itu juga bisa membantukan pakainya Google Home dulu.

[Speaker 1]

Oh iya mas. Jadi kalau mengerjakan di Google Home itu lebih susah buat cepat gitu ya kak. Karena harus carinya lama mungkin ya.

[Speaker 2]

Itu dulu masih lumayan cepat mas, belum itu. Sebelum sekarang ini.

[Speaker 1]

Oh malah dulu lebih cepat ya?

[Speaker 2]

Iya kan saya orang-orang baru ini. Kalau itu tombol navigasinya sudah terbaiki ya. Terus yang berat di peringan.

Oh iya. Orang tidak delay lagi, kemudian kembali lagi ke Talkback.

[Speaker 1]

Oh gitu ya.

Jadi memang harus penyesuaian lagi gitu ya kak. Kalau kakaknya mau pakai Talkback lagi gitu ya.

[Speaker 2]

Iya.

Oke kak. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini masih pertanyaan terbuka kak.

Jenis tata letak atau interaksi aplikasi apa yang membuat navigasi Talkback itu lebih rumit dari biasanya nih kak? Dan apakah itu mempengaruhi kemampuan kakak dalam hidup mandiri? Jadi misalnya mungkin ada aplikasi yang menunya itu beda kak, tata letaknya.

Mungkin ada yang di samping, ada yang di bawah gitu ya kak. Itu apakah yang Talkback itu susah buat baca gitu kak?

[Speaker 2]

Saya nggak ngaruh sih mas.

[Speaker 1]
Apa boleh dikatakan?

[Speaker 2]
Kalau saya biasa aja mas.

[Speaker 1]
Masih biasa aja ya.

[Speaker 2]
Terpengaruh sih. Ya nggak kesulitan.

[Speaker 1]
Oh iya iya oke.

Oke. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya ya..

Jadi topik ini kita mau tahu ketika kakak menggunakan Talkback pertama kali gitu ya kak.
Oke langsung ke pertanyaan pertama ya kak. Ini pertanyaan kita kembali ke pertanyaan ini ya.
Rating ya kak.

[Speaker 2]
Rating? Oke.

[Speaker 1]
Oke. Pertanyaan pertama. Seberapa mudah kakak menggunakan Talkback untuk pertama kalinya tanpa memerlukan panduan langkah demi langkah dari orang lain?

[Speaker 2]
Kalau yang itu nggak ngaruh mas. Saya pas awal-awal nggak di Talkback itu bingung.
Karena belum terpikir.

Agak bingung. Tapi sama-sama bisa. Nggak bingung mas.

[Speaker 1]
Jadi emang perlu waktu gitu ya kak. Mungkin kalau dikasih rating 1-5 seberapa mudah kak untuk belajar sendiri?

[Speaker 2]
5 lah ya.

[Speaker 1]

Oh 5 ya. Justru malah bisa kalau tanpa orang lain.

[Speaker 2]

Iya bisa.

[Speaker 1]

Oh oke. Selanjutnya ya kak. Ini masih pertanyaan rating.

Seberapa jelas 4 banyak suara Talkback membantu Anda memahami tindakan yang sedang terjadi di layar saat pertama kali menggunakan aplikasi baru? Jadi misalnya kakaknya lagi download aplikasi baru nih kak. Itu apakah langsung jelas gitu kak?

Untuk Talkback itu bisa membaca aplikasi baru tersebut?

[Speaker 2]

Jelas sekali kak.

[Speaker 1]

Oh jelas sekali ya? 5 ya.

[Speaker 2]

Oh 5. Jelas sekali.

[Speaker 1]

Jelas sekali. Oke. Selanjutnya ya kak.

Ini pertanyaannya masih yang rating ya. Seberapa mudah kakaknya mengingat dan menerapkan kembali store serta perintah dari Talkback setelah tidak menggunakan ponsel selama beberapa hari? Kalau saya, kalau soal kutuk-kutuk HP itu, walaupun nggak pakai beberapa hari, beberapa bulan itu, masih keringan semua.

Oh oke. Jadi memang sangat mudah diingat gitu ya kak?

[Speaker 2]

Iya kak.

[Speaker 1]

Oke, mungkin dari 1 sampai 5? Berapa kak?

[Speaker 2]

5 kak.

[Speaker 1]

Oh 5 ya kak. Oke, siap-siap. Baik, lanjut ya kak.

Pertanyaan selanjutnya. Ini masih pertanyaan rating. Seberapa baik kakaknya itu cara beradaptasi dengan pembaharuan Talkback atau perubahan tata letak aplikasi ini kak?

Tanpa memerlukan pelatihan lagi atau dukungan dari luar. Jadi misalnya Talkback ini sedang diperbarui atau mungkin ada aplikasi lainnya yang sedang diperbarui terus ada yang berubah nih kak. Nah, apakah kakaknya itu mampu beradaptasi dengan baik kak?

Dari 1 sampai 5?

[Speaker 2]

Kalau itu, iya 5 ya mas.

[Speaker 1]

Oh 5 ya kak.

[Speaker 2]

Soalnya perbaikan Talkback itu, versi pertama sama versi kedua, orang kayak kakak mas.

[Speaker 1]

Oh gitu ya. Tidak terlalu berbeda ya kak?

[Speaker 2]

Iya. Tidak terlalu berbeda. Orang terlalu kacak.

[Speaker 1]

Iya, oke-oke kak. Oke kak, kita sudah masuk ke pertanyaan terbuka lagi ya kak. Mas.

[Speaker 2]

Mas. Iya. Baik.

[Speaker 1]

Untuk pertanyaan terbuka ini. Pertama, ketika pertama kali menggunakan Talkback, aspek apa yang paling membingungkan dalam proses pembelajaran? Dan bagaimana hal itu mempengaruhi rasa percaya diri kakaknya?

[Speaker 2]

Nah, aku ngetag mas. Mengetag itu dulu sempat kebingungan. Tapi ya, lama-lama kan karena sering pegang komputer, jadi enak gambaran.

[Speaker 1]

Ini worthy kan. Oh iya-iya kak. Jadi memang dulu kalau ketik keyboard ya berarti ya?

[Speaker 2]

Iya. Vocalizer suara itu dulu sempat bingung. Jadi teman akhirnya bisa juga.

[Speaker 1]

Oh gitu ya. Jadi kalau kayak keyboard itu harus perlu bimbingan teman dulu gitu ya kalau keyboard.

[Speaker 2]

Iya.

[Speaker 1]

Oh iya. Oke kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya.

Coba kak ceritakan situasi di mana ada pembelajara Talkback nih atau mungkin ada perancangan ulang aplikasi yang mengganggu rutinitas kakak. Dan bagaimana kakaknya mengatasinya dan dukungan apa jika ada yang kakaknya butuhkan? Itu ya pembaruan nih kan sih mas.

[Speaker 2]

Hanya ke berat kok sih mas. Maksud kakak sih itu nggak terlalu berat sekali. Hanya seperti itu aja.

[Speaker 1]

Oh gitu ya kak. Jadi memang titik berat masalahnya itu karena beratnya ini gitu ya kak. Di Talkback yang ini.

Ini beratnya titik berat. Kakaknya kalau boleh tahu ya kak, sekarang HP yang kakak gunakan itu apa kak?

[Speaker 2]

HP ini adalah Samsung A22.

[Speaker 1]

Samsung A22 ya kak. Oke. Iya.

[Speaker 2]

Iya makasih mas.

[Speaker 1]

Kemudian kita masuk ke topik terakhir ya kak. Kita akan membahas aksesibilitas.

[Speaker 2]

Oke kak.

[Speaker 1]

Ini pertanyaan kembali ke pertanyaan rating ya.

[Speaker 2]

Oke.

[Speaker 1]

Contoh pertama, Seberapa konsisten Talkback mendeskripsikan gambar, tombol, dan teks yang ada di layar secara akurat pada aplikasi yang sering kakak gunakan?

[Speaker 2]

Itu tiga.

[Speaker 1]

Oh tiga ya.

Oke. Lanjut ya kak. Seberapa baik aplikasi yang anda andalkan untuk kehidupan sehari-hari?

Maksudnya ini seperti perbankan, kesehatan mungkin, transportasi, dan komunikasi ya kak. Bekerja dengan Talkback tanpa adanya kesalahan dibaca kak? Atau mungkin diberi layar yang salah?

[Speaker 2]

Kalau untuk perbankan, Kalau untuk perbankan, Saya nggak tunggu. Tapi kalau untuk transportasi ya, Tiga baik lah. Oh iya.

[Speaker 1]

Tiga ya kak tadi ya?

[Speaker 2]

Tiga mas.

[Speaker 1]

Oke.

Iya. Lanjut ya. Sejauh mana, Talkback itu memungkinkan anda mengelola tugas yang penting dalam kehidupan?

Misalnya kakaknya mau janji dengan dokter, mungkin mau manage keuangan, atau mungkin berkomunikasi secara mandiri?

[Speaker 2]

Kalau saya sih, nggak tau mas. Maksudnya di Google Chrome ya.

Tugas itu top.

[Speaker 1]

Oh gitu ya.

Oke kalau dikasih rating?

[Speaker 2]

Itu ya sangat membantu sekali lagi. Oh iya. Kalau untuk berkirim pesan, biasa pada umumnya aman.

[Speaker 1]

Oh gitu ya. Jadi memang sudah cukup baik ya kak. Sudah terbiasa juga gitu ya.

Mungkin kalau secara rating bisa dikasih berapa?

[Speaker 2]

Ya pokoknya kantong ini, kantong ini satu. Lima mas.

[Speaker 1]

Lima. Oh oke. Lanjut ya kak.

Seberapa besar? Talkback itu sudah mengurangi ketergantungan anda pada orang yang dapat melihat untuk membantu tugas digital anda dalam kehidupan sehari-hari.

[Speaker 2]

Kalau itu besar sekali mas.

Dulu kan ngamuk. Nggak mungkin kalau talkback orang yang tidak bisa melihat itu bisa mengoperasikan. Sekarang ya bisa lah.

[Speaker 1]

Mungkin kalau dikasih rating bisa dikasih berapa ya kak ini?

[Speaker 2]

Lima.

[Speaker 1]

Oh lima.

Oke kak. Ini kita sudah masuk ke dua pertanyaan terakhir kak. Untuk dua pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan terbuka ya.

Untuk pertanyaan pertama. Bisakah kakak memberikan contoh aplikasi atau konten digital di mana talkback itu gagal membaca atau mendeskripsikan elemen dengan benar? Dan apakah hal itu mempengaruhi kemampuan kakaknya dalam menyelesaikan tugas?

[Speaker 2]

BBM itu mas. Dari talkback itu tombolnya tidak terlabel semua. Jadi kak.

Ping itu bingung dulu. Dulu waktu zamannya BBM. Tidak di label UDW dulu.

[Speaker 1]

Oh gitu. BBM Blackberry Messenger itu enggak?

[Speaker 2]

Iya Blackberry Messenger itu dulu.

[Speaker 1]

Oh gitu. Jadi itu sudah cukup lama sekali ya kak. Mungkin kalau yang terbaru yang terkini gitu kak mungkin?

[Speaker 2]

Kalau terkini TikTok mas. Itu soalnya talkback lemot ya.

[Speaker 1]

Oh kalau pakai talkback lemot ya TikTaknya kak.

[Speaker 2]

Lemot. Ya apa-apa aja. Tetapi sebenarnya terbaca semua ya kak kalau di TikTok itu.

Atau saking beratnya sampai tidak bisa dibaca gitu kak. Saking beratnya sampai tidak bisa terbaca.

[Speaker 1]

Oke oke kak.

Kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Di area kehidupan sehari-hari mana kakaknya itu masih merasa talkback belum memberikan dukungan yang cukup agar kakaknya itu bisa bertindak mandiri gitu kak. Apa yang perlu diubah dari talkback ini?

[Speaker 2]

Ya hanya itu kok sih mas. Berat sama tombol navigasinya itu nggak klik dua kali. Jadi ada pengaturan, nggak ada menu di pengaturan tombol gimana kalau lainnya sih aman.

[Speaker 1]

Oke ini masalahnya itu kalau ada navigasi yang ditekan dua kali gitu ya kak. Kalau bisa mungkin cuma sekali gitu ya.

[Speaker 2]

Ya. Sama beratnya.

[Speaker 1]

Oke kak itu sudah di wawancara kita hari ini ya kak. Sebelumnya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kak.

Sudah mau berpartisipasi dalam wawancara kami. Terima kasih banyak ya kak.

[Speaker 2]

Oh iya kak nggak apa-apa.